

THÈSE POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

En Informatique Décisionnelle

École doctorale – Intelligence Artificielle

Unité de recherche UMR 5506 – UM/CNRS – Laboratoire d'Informatique de Robotique
et de Microélectronique de Montpellier

IMPACT DES METHODES ANALYTIQUES ET LA VISUALISATION D'INFORMATION DANS LE CONTEXTE DES DONNEES MASSIVES : UNE APPROCHE PAR L'ABSTRACTION DE DONNEES

Présentée par Tostaos BAZA NTOYE BOIPIA

Le 15 Juillet 2025

Sous la direction de Richard KHOURY
et Gabriel KROUK

Devant le jury composé de

Frédérick GARCIA, Directeur de recherche, INRAE
Pierre COLLET, Professeur, Université de Strasbourg
Francis ROUSSEAU, Professeur, IRCAM – URCA
Ines SAFI, Docteur, Paris Saclay
Richard KHOURY, PhD, Université LAVAL

Rapporteur
Rapporteur
Examinateur
Examinatrice
Directeur de thèse

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER

Résumé

Face à l'explosion volumineuse des données, le Big Data (données massives) offre une nouvelle alternative aux solutions traditionnelles de bases de données et d'analyse. L'évolution et la démocratisation des technologies ont engendré une véritable explosion de l'information et notre capacité à générer des données et le besoin de les analyser n'a jamais été aussi important.

Pourtant, les problématiques soulevées par l'accumulation de données (stockage, temps de traitement, hétérogénéité, vitesse de captation/génération, etc.) sont d'autant plus fortes que les données sont massives, complexes et variées. La représentation de l'information, de par sa capacité à synthétiser et à condenser des données, se constitue naturellement comme une approche pour les analyser mais ne résout pas pour autant ces problèmes.

En effet, les techniques classiques de visualisation sont rarement adaptées pour gérer et traiter cette masse d'informations. De plus, les problèmes que soulèvent le stockage et le temps de traitement se répercutent sur le système d'analyse avec par exemple, la distanciation de plus en plus forte entre la donnée et l'utilisateur : le lieu où elle sera stockée et traitée et l'interface utilisateur servant à l'analyse. Le but de ce travail est de montrer l'impact des méthodes analytiques appliquées aux données massives dans la classification des données et la prédiction.

Tout l'intérêt est de faire ressortir les pépites d'informations cachées dans ces Mégadonnées. Les résultats de l'application des méthodes de partitionnement et de régression linéaire sur un dataset médical a permis de souligner l'importance de ces méthodes analytiques. Ainsi, nous nous intéressons à ces problématiques et plus particulièrement à l'adaptation des techniques de visualisation d'informations pour les données massives. Pour cela, nous nous intéressons tout d'abord à l'information de relation entre éléments, comment est-elle véhiculée et comment améliorer cette transmission dans le contexte de données hiérarchisées.

Ensuite, nous nous intéressons à des données multi variées, dont la complexité a un impact sur les calculs possibles. Enfin, nous présentons les approches mises en œuvre pour rendre nos méthodes compatibles avec les données massives.

Mots clés : Big Data ; Méthodes Analytiques ; K-means ; Régression linéaire ; Dataset Médical, Visualisation d'information, exploration, données massives, données relationnelles, données multivariées, données hiérarchiques, graphes orientés pondérés.

Dédicace

A mes très chers enfants particulièrement **LES CHARMI**, pour tous ce que vous m'avez donné et tous ce que vous avez fait pour moi.

A mes très chers parents particulièrement Ma mère **Odette BOIPIA MPENGE** et Mon père **Nicolas BANDA TANGOBONGO**, pour tous ce que vous m'avez donné et tous ce que vous avez fait pour moi. Sans oublier mon oncle chéri **Maturin BOIPIA BONKOMBO** pour m'avoir payé les études.

A mon amour et âme sœur **Choupinette LIMBOMBA NANU ETSOU**, ceci est ma profonde gratitude pour ton amour ainsi que ton soutien, que ce rapport soit le meilleur cadeau que je puisse t'offrir ; ainsi qu'à toute la grande famille **BARUTI Tabernacle** particulièrement à Mes compagnons d'élite scientifique, **NKWIMI BILANGOMA Grevi** et **SUMAILI KIBASHA Grace**, Merci pour tout.

Remerciements

Avant toute chose, permettez-moi au préalable de remercier le Dieu Tout Puissant pour nous avoir octroyer ce moment précieux de partage scientifique.

Une profonde gratitude et des sincères remerciements à mon Directeur de thèse **PHD. Richard KHOURY** pour son soutien, sa patience, ses précieux conseils, son aide, sa disponibilité tout au long de mes études et sans qui ce mémoire de thèse n'aurait jamais vu le jour. Qu'il trouve dans ce travail un hommage vivant à son grand dévouement et à sa haute personnalité.

Je tiens également à remercier les enseignants du Département d'Informatique et Robotique de l'Université de Montpellier 2, Campus Triolet, ainsi que tous les enseignants qui ont contribué à notre formation ; à l'École Supérieure des Métiers d'Informatique et de Commerce (ESMICOM - Kinshasa), pour leur disponibilité et encouragement, enfin à notre Alma Mater l'Institut Supérieure Pédagogique et Technique de Kinshasa (ISPT - KIN).

Une reconnaissance particulière à l'endroit des membres du jury, pour l'honneur qu'ils ont fait en acceptant d'évaluer ce mémoire de thèse de Doctorat.

Table des Matières

Remerciements.....	iii
Table des figures.....	viii
Liste des Tableaux.....	x
Liste des Abréviations.....	xi
CHAPITRE 1. INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE.....	2
1.1.Introduction.....	2
1.2.Contexte et problématique.....	3
1.3.Objectifs et contributions.....	4
1.4.Méthodologie de travail.....	6
1.5.Organisation de la thèse.....	6
CHAPITRE 2. LES CONCEPTS PHARES DES BIG DATA.....	8
2.1.Introduction.....	8
2.2.Définition du Big Data.....	9
2.3.Caractéristiques du Big data.....	9
2.3.1.Le volume.....	10
2.3.2. La vitesse.....	10
2.3.3. La variété.....	10
2.3.4. La valeur.....	10
2.4.Les défis de stockage liés à Big Data au sein de l'entreprise.....	11
2.5.Quelques domaines d'utilisations du Big Data.....	12
2.5.1.Marketing.....	12
2.5.2.Protection de la population et prévention.....	12
2.6.L'environnement du Big Data.....	13
2.6.1.Système de gestion de base de données NoSQL.....	13
2.6.2. Les plateformes pour le Big Data.....	14
2.6.2. Briques fonctionnelles en lien avec le Big Data.....	15
2.7.Les essentielles d'apache Hadoop.....	18
2.7.1.Hadoop Distribution Files System.....	18
2.7.2. MapReduce.....	19
2.8.Cas d'utilisation du Big Data.....	20
2.8.1.Le Big Data dans la prédiction des conflits mondiaux.....	20

2.8.2. Big Data dans l'aide à la recherche contre le cancer	20
2.8.3. Le Big Data nous aide à comprendre le monde.....	21
2.8.4. Le Big data permet de gérer les catastrophes naturelles.....	21
2.8.5. Le Big Data aide à éradiquer les épidémies.....	21
2.9. Conclusion.....	21
CHAPITRE 3. ONTOLOGIE DE BIG DATA	22
3.0. Introduction.....	22
SECTION 1 : APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE.....	22
3.1. Qu'est-ce que le machine learning ?	22
3.2. Définition	22
3.3. Machine learning et big data : deux notions indissociables.....	23
3.4. Machine learning et analyses prédictives.....	24
3.5. Types de Machine Learning.....	25
3.6. Cas d'usage et applications	26
3.7. Machine learning et analyse de données	27
3.8. Les principaux algorithmes de Machine Learning.....	27
SECTION 2 : APPRENTISSAGE PROFOND.....	30
3.9. Définition du Deep Learning	30
3.10. Quel est le but du deep learning ?	30
3.11. D'où vient le deep learning ?	30
3.12. Différences entre deep learning et machine learning.....	31
3.13. Comment fonctionne le deep learning ?.....	32
3.14. Qui utilise le deep learning ?	32
3.15. Quel est l'avenir du deep learning ?.....	33
3.16. Pourquoi se former au Deep Learning ?	34
3.17. Les algorithmes Deep Learning.....	34
3.18. Les applications du Deep Learning.....	34
3.19. Les outils du Deep Learning	35
3.20. NLP (Natural Language Processing).....	36
3.21. Implémentation pratique.....	37
SECTION 3 : ANALYSE DE DONNEES.....	38
3.22. Analyse de données.....	38
3.22.1. Introduction	38
3.22.2. Définition	38

3.23. Type d'analyse de données	39
3.24. Analyse perspective.....	40
3.25. Application de l'analyse des données	41
3.26. Big Data et l'analyse de données	42
3.27. Régression linéaire.....	44
3.28. Conclusion	45
CHAPITRE 4. LA VISUALISATION DES DONNEES.....	47
4.1. Définition	47
4.2. Les différents types de visualisation.....	47
4.3. Les visualisations combinées	48
4.4. Data visualization à l'ère du Big Data	48
4.5. Les outils de visualisation des données	49
4.6. Les bonnes pratiques à mettre en place pour présenter la data	49
4.7. Où placer des informations visuelles importantes ?.....	53
4.8. Comment visualiser les données multivariées ?	54
4.9. Comment visualiser les méta-informations ?	55
4.10. Technique de visualisation.....	56
4.10.1. Interactivité visuelle	56
4.10.2. Visualisation des relations d'inter-connections	58
4.10.3. La pensée visuelle	59
4.11. Visualisation de données imparfaites.....	60
4.11.1. Visualisation de l'incomplétude des données	60
4.11.2. Visualisation de l'imprécision des données.....	62
4.12. Outils de visualisation.....	63
4.13. Conclusion	66
CHAPITRE 5. CONCEPTION ET IMPLEMENTATION	67
5.1. Introduction	67
5.2. Modélisation et conception.....	67
5.2.1. Méthodologie et objectifs.....	67
5.2.2. Architecture proposée	67
5.2.3. Diagramme de cas d'utilisation	68
5.2.4. Diagramme de séquence	71
5.2.5. Diagramme de séquence de la Prédiction.....	72
5.2.6. Modalisation d'exécution de K-means avec spark.....	73

5.3. Implémentation	74
5.3.1. Création de Maître	74
5.3.2. Chargement du fichier CSV	74
5.3.3. Transformation des données.....	75
5.3.4. Les ressources matérielles et logicielles	78
5.4. Description détaillée.....	79
5.4.1. Prédiction de données.....	83
5.4.2. Tableau comparatif pour les résultats.....	84
5.5. Conclusion.....	85
CONCLUSION GÉNÉRALE	86
BIBLIOGRAPHIE.....	89
I. RÉFÉRENCES.....	89
II. WEBOGRAPHIE	91
III. OUVRAGES	91
ANNEXES	93
A. MMS EXPLORE.....	94
1. Introduction	94
2. Problématique et objectifs.....	94
3. Principes et hypothèses	95
4. Modélisation	97
4.1. Modèle général.....	97
4.2. Modèle des tableaux de bord.....	99
5. Présentation de l'outil.....	99
6. Pensée visuelle	101
7. Indicateurs et tableaux de bord.....	102
7.1. Indicateurs visuels associés	102
7.2. Présentation de quelques tableaux de bord.....	108
8. Cas d'utilisations	110
8.1. Cas d'utilisation 1	110
8.2. Cas d'utilisation 2.....	112
9. Conclusion.....	113
B. MANIPULATION DE LA DATASET DIABETE.CSV.....	113
AVEC JUPYTERLAB.....	113

Table des figures

Figure 1.	Les 3vs du Big Data	9
Figure 2.	Logo de Apache Hadoop	14
Figure 3.	Logo de Teradata	15
Figure 4.	Logo de Netezza	15
Figure 5.	Logo de Apache Pig	16
Figure 6.	Logo de Apache Hive	16
Figure 7.	Logo de Apache Sqoop	17
Figure 8.	Logo de Apache HBase	17
Figure 9.	Logo de Apache Cassandra	17
Figure 10.	Logo de Hadoop MapReduce	19
Figure 11.	Régression linéaire	28
Figure 12.	Régression logistique	28
Figure 13.	Arbre de décision	29
Figure 14.	Représentation des K-means	29
Figure 15.	Les outils du Deep Learning	35
Figure 16.	Logo PyTorch	36
Figure 17.	Logo Keras	36
Figure 18.	Logo TensorFlow	36
Figure 19.	Chaine de valeur de l'analyse prédictive	40
Figure 20.	Exemple explicatif pour Knn	41
Figure 21.	Placement des centroïdes	43
Figure 22.	Division des clusters	43
Figure 23.	Affectation d'après la distance aux centroïdes	44
Figure 24.	Changement des centroïdes	44
Figure 25.	Le résultat après le changement des centroïdes	44
Figure 26.	Exemple explicatif pour la régression simple	45
Figure 27.	Présentation de JupyterLab	52
Figure 28.	Zone où le champ visuel est important	55
Figure 29.	Visualisation multivariée en utilisant Scatter plot	56
Figure 30.	Visualisation multivariée en utilisant les coordonnées parallèles	57
Figure 31.	Visualisation des inter-relations	59
Figure 32.	Le concept du visual thinking	60
Figure 33.	Visualisation des volumes de données manquantes	62
Figure 34.	Spinogramme pour la visualisation actifs/inactifs	62
Figure 35.	Boîtes à moustaches parallèles	63
Figure 36.	Visualisation de l'imprécision en utilisant l'opacité	64
Figure 37.	Interface de l'outil Quick Vis	65
Figure 38.	Zones de concentrations sur une images	66
Figure 39.	Architecture proposée	69
Figure 40.	Diagramme de cas d'utilisation	69
Figure 41.	Diagramme de séquence du système	72
Figure 42.	Diagramme de séquence pour l'opération de prédiction	73
Figure 43.	Exécution de l'algorithme k-means avec RDD_SPARK	74
Figure 44.	Création de maître sur Spark	75

Figure 45.	Création des esclaves	75
Figure 46.	La sélection du dataset	76
Figure 47.	Enregistrement vers la partition	76
Figure 48.	Exécution du code k-means	77
Figure 49.	Renvoyer les résultats à l'utilisateur	78
Figure 50.	Dataset choisi	79
Figure 51.	Création de maître	80
Figure 52.	Lecture de dataset	80
Figure 53.	Notre dataset en RDD	81
Figure 54.	Nombre des RDD créer	81
Figure 55.	Les résultats de k-means	81
Figure 56.	Division de dataset	82
Figure 57.	Partitionnement en groupes	82
Figure 58.	Représentation des individus de la population en 2D	83
Figure 59.	Représentation des individus de la population en 3D	83
Figure 60.	Régression générale	84
Figure 61.	Régression divisée	84
Figure 62.	Prédiction globale	85
Figure 63.	Prédiction divisée	85
Figure A.1	Modèle général de supervision de la qualité des données temporelles imparfaites	99
Figure A.2	Exemple de chainage d'utilisation des outils visuels pour mieux appréhender la stabilité des récoltes	99
Figure A.3	Liste des visualisations possibles proposées par MMS Explore	101
Figure A.4	Ensemble des fonctionnalités et paramétrages possibles de MMS Explore	102
Figure A.5	KPI de la dimension stabilisé	103
Figure A.6	Indicateurs développés informant sur l'absence de données	105
Figure A.7	Affichage de l'absence de données par mois durant 3 ans d'études	105
Figure A.8	Visualisation binaire de l'acquisition mensuelle de données pour un ensemble de capteurs. Les tailles des bulles sont proportionnelles au nombre de médias	106
Figure A.9	Comprendre le comportement externe d'un capteur	106
Figure A.10	Ensemble d'indicateurs informant sur la variabilité d'une récolte	107
Figure A.11	Détection de la variabilité atypique dans la récolte	108
Figure A.12	Classification de la variation dans les catégories des sites web	109
Figure A.13	Tableau de bord de la dimension variabilité	110
Figure A.14	Tableau de bord de la dimension présentant les valeurs brutes	111
Figure A.15	Trouver les capteurs qui présentent une potentielle anomalie dans une catégorie	113
Figure A.16	Évaluation de la qualité de la récolte de 2017 par MMS Explore	114

Liste des Tableaux

Tableau 1.	Exemple d'applications d'analyse des données	42
Tableau 2.	Techniques de l'interactivité visuelle	58
Tableau 3.	Scénario affichage des centroïdes k-means	70
Tableau 4.	Scénario d'affichage plot de k-means	70
Tableau 5.	Scénario d'affichage des plots de la régression générale	70
Tableau 6.	Scénario de l'Affichage de régression divisée	71
Tableau 7.	Scénario de prédiction	71
Tableau 8.	Comparaison des résultats	85
Table A.1.	Catégories des KPI en fonction de leurs intérêts	101

Liste des Abréviations

- API : Application Programming interface
- BDA : Big Data Analytics
- BI : Business Intelligence
- DA : Data Analytics
- DDP : Data Driven Process
- DWH : Data Warehouse
- ETL : Extraction, Transformation, Loading (Chargement)
- GPS : Global Position System
- IA : Intelligence Artificielle
- IT : Information Technologie
- ML : Machine Learning
- MPA : Modalités Pratiques d'Application
- PGI : Progiciel de Gestion Intégré
- RPA : Robotic Process automation (Automation des Processus Robotiques)
- SAS : Statistical Analysis System
- SI : Système d'Information

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Depuis quelques années, nous sommes confrontés à une explosion de données structurées ou non (textes, photographies, vidéos, ...) produites massivement par les différentes sources de données numériques (internet, réseaux de capteurs, traces de GPS, ...) et qu'il faudrait savoir traiter avec une croissance rapide. De rudes contraintes opposent les différents chercheurs dans le domaine, quant au stockage et à l'analyse de ces masses de données et qui dépassent les limites des technologies traditionnelles (bases de données relationnelles).

Cette révolution scientifique, qui a envahi le monde de l'information, a imposé aux différents chercheurs, de nouveaux défis et les a poussés à concevoir de nouvelles technologies pour contenir, analyser et traiter ces volumes énormes de données. C'est ainsi que naissait une nouvelle technologie : le « Big Data » ou les « Données massives ». Plusieurs modèles d'analyse, de traitements parallèles et de systèmes de gestion de fichiers, venait enrichir les concepts qui sont liés à cette technologie. Ces analyses, appelées « Big Analytics », reposent généralement sur des méthodes de calcul distribué.

Elles mettent en œuvre divers algorithmes relevant des statistiques de la fouille de données, de l'apprentissage machine automatique. Notre thèse a pour but d'étudier les technologies et les méthodes du Big Data, Nous nous intéresserons particulièrement aux méthodes analytiques et leurs impacts dans l'analyse et le traitement des données massives, ainsi que la visualisation d'information pour les données massives. L'intérêt est de souligner leurs utilités face à la masse importante des données.

Cette thèse sera départagée en cinq chapitres : Dans le premier chapitre, on présentera l'introduction et problématique, il sera question de détailler chacun de chapitre. Ensuite, dans le deuxième chapitre, on présentera la technologie « Big Data » avec ses concepts et ses caractéristiques. Dans le troisième chapitre, les méthodes analytiques seront détaillées : On s'est intéressé particulièrement à la méthode de partitionnement (k-means) et la méthode de régression pour l'analyse des données massives, le quatrième chapitre, on parlera de la visualisation des données ainsi que son écosystème anaconda particulièrement au JupyterLab.

La dernière partie (cinquième chapitre) traitera la conception et l'implémentation du modèle proposé pour l'analyse des données du dataset médicales traitant les diabétiques. La plateforme Spark est utilisée pour le traitement des données et la présentation des résultats obtenus. Finalement, cette thèse est clôturée par une conclusion générale, les perspectives de ce travail, les annexes et les références bibliographiques utilisées.

CHAPITRE 1

INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE

1.1. Introduction

Plusieurs modèles d'analyse, de traitements parallèles et de systèmes de gestion de fichiers, venait enrichir les concepts qui sont liés à cette technologie. Ces analyses, appelées « Big Analytics », reposent généralement sur des méthodes de calcul distribué.

Cette révolution scientifique, qui a envahi le monde de l'information, a imposé aux différents chercheurs, de nouveaux défis et les a poussés à concevoir de nouvelles technologies pour contenir, analyser et traiter ces volumes énormes de données. C'est ainsi que naissait une nouvelle technologie : le « Big Data » ou les « Données massives ».

Les Big Data sont un phénomène qui a vu le jour avec l'émergence de données volumineuses que nous ne pouvions pas traiter avec des techniques traditionnelles. Les premiers projets des Big Data sont ceux des acteurs de la recherche d'information sur le web (moteurs de recherche) tels que Google et Yahoo. En effet, ces acteurs étaient confrontés aux problèmes de la scalabilité des systèmes et du temps de réponse aux requêtes utilisateurs. Très rapidement, d'autres sociétés ont suivi le même chemin comme Amazon et Facebook. Les Big Data sont devenues une tendance incontournable pour beaucoup d'acteurs industriels par rapport à ce qu'elles offrent comme qualité de stockage, de traitement et d'analyse de données.

Avec l'explosion des quantités de données numériques dans divers domaines de ces données massives, le besoin de développer une sémantique des données pour mieux les gérer, augmente exponentiellement. Les ontologies sont importantes dans la recherche informatique, en particulier dans la sémantique des données.

Elles sont utilisées pour représenter une variété de données sur un domaine comme un ensemble de concepts, en utilisant un vocabulaire partagé pour indiquer les types et les propriétés de ces concepts et leurs relations. Les bases de données NoSQL (Not Only Structured Query Language) sont utilisées pour le stockage des Big Data. Elles permettent de stocker de grands volumes de données structurées, semi-structurées et non structurées.

Ces bases de données souffrent d'un manque de sémantique car elles sont capables de traiter des données non structurées. Pour résoudre ce problème, nous proposons de cerner l'utilité de l'ontologie dans une base de données NoSQL.

1.2. Contexte et problématique

Nous envisageons le scénario suivant, l'un des secteurs les plus courants dans le cas de données volumineuses est le secteur sanitaire. Un patient peut se rendre dans plusieurs instituts qui stockent leurs données, mais, après accord, un institut devrait pouvoir partager les données avec d'autres. Cela nécessite une énorme quantité d'intégration de systèmes, et dans ce cas, nous devrions souvent traiter avec des systèmes hérités, donc nous devons utiliser des solutions d'intégration hybrides pour recevoir des données héritées et des données provenant également de logiciels ou du cloud. La solution d'intégration doit transférer les données au bon endroit, afin que les analystes de données ou les médecins puissent y accéder.

L'intégration et l'interopérabilité des données seront au centre de leurs préoccupations car les instituts peuvent avoir des techniques de gestion des données différentes avant la fusion, et l'échange de données impliqué est énorme. L'intégration des données joue un rôle clé dans la détermination de l'efficacité de l'organisation résultante, soit au niveau de l'intégration des systèmes en arrière-plan, soit au niveau de l'intégration des processus, des tâches administratives et des bases de données.

La complexité de l'intégration et de l'interopérabilité des données concerne le stockage des données, leur structure et les moyens permettant de les intégrer et de les exploiter en tant qu'entité unique.

Examinons cet exemple : le ministère de l'enseignement supérieur en RD Congo gère six cent (600) universités et instituts d'enseignement supérieur à travers le pays qui déploient des architectures Big Data et certaines structures qui fonctionnent avec des bases de données traditionnelles. Nous supposons que le ministère souhaite fusionner les activités de ces universités pour fonctionner de manière centralisée afin d'offrir de meilleurs services aux étudiants (candidature au Master, . . . etc.).

Dans cet exemple également, l'intégration et l'interopérabilité des données seront au centre de leurs préoccupations car les universités peuvent avoir des techniques de gestion des données différentes avant la fusion.

Ce travail, dans lequel s'inscrit cette thèse, a pour objectif de proposer des solutions afin, dans un premier temps, de mieux appréhender les données récoltées et leur qualité, et, dans un second temps, de travailler sur leur véracité en vue d'apporter des explications qui peuvent améliorer les résultats finaux.

Les deux questions industrielles principales auxquelles ce projet souhaite proposer des réponses sont :

- Quels facteurs liés à la récolte des données peuvent influencer la précision des indicateurs construits pour l'investissement ?

- Et comment les superviser ?

Cette problématique industrielle pose les deux questions scientifiques suivantes :

- Comment étudier de façon analytique la qualité des données ?
- Comment la qualité des données et de la récolte influence-t-elle la véracité des résultats en sortie ?

Dans ce mémoire, nous nous concentrons sur la première question. Pour répondre à cette problématique, il s'agit dans un premier temps de travailler à la représentation des données en considérant leurs imperfections et à l'étude de la qualité en termes de volatilité des flux de données étudiés. Aussi les premières sous-questions posées sont :

- Comment prendre en considération l'imperfection des données ?
- Comment analyser la volatilité de la récolte des données ?

Afin d'y répondre, nous chercherons à représenter les données en considérant leur imprécision. Pour cela, nous exploiterons la notion de rang, d'une part via des représentations ensemblistes fondées sur la projection des données dans leur quantile, et, d'autre part, via des représentations floues. Nous chercherons ensuite à construire des indicateurs sur la variabilité et la stabilité des flux de données informant de fait sur leur volatilité et donc sur leur qualité.

Enfin, afin de nous permettre de superviser la qualité de leurs récoltes, il s'agira de répondre à la question :

- Quels outils de visualisation et d'interaction faut-il déployer pour permettre une exploration interactive de la qualité des flux de données ?

1.3. Objectifs et contributions

Ce travail s'est concentré sur la création des ontologies pour l'intégration des Big Data. Notre approche est basée sur des bases de données NoSQL et des ontologies modulaires. Nous nous sommes concentrés sur les défis que les données volumineuses posent à l'intégration des données.

Nous avons abordé dans l'état de l'art, l'intégration des données massives. L'intention est d'améliorer des approches pour l'intégration de données adaptée aux caractéristiques des Big Data.

Notre approche permet un accès rapide et facile aux données grâce à une vue globale utilisant le SPARQL (Sparql Protocol And Rdf Query Language), qui est un langage de requête et un protocole qui permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données RDF (Resource Description Framework) disponibles à travers Internet, c'est l'une des technologies clés du Web sémantique présentée par le W3C (Word Wide Web

Consortium). Les ontologies ont toujours été proposées comme une solution aux problèmes d'interopérabilité et d'intégration de données, même avant l'avènement des Big Data. Le but de notre approche, est d'expliquer comment la sémantique des données peut soutenir la gestion de ces données massives.

Notre approche est constituée de cinq (05) étapes baptisées comme suit : collection des données, nettoyage des données, analyse des données, enrichissement de l'ontologie globale, construction des requêtes.

Dans notre première contribution, nous proposons de considérer l'imprécision des données d'entrée en les représentant par un ensemble de données. Nous déterminons cet ensemble à partir de leurs quantiles d'appartenance selon la vision interne et la vision externe. Ainsi nous construisons pour chaque flux de données, deux nouveaux flux reposants sur les projections des données dans leur quantiles. Les données manquantes sont positionnées dans un quantile propre.

Nous cherchons ensuite à répondre à la question de la volatilité par la construction d'un indicateur de variabilité de chaque flux de données construit. Cet indicateur est fondé sur les sauts dans les quantiles entre deux étiquettes temporelles successives. Nous agrégeons ensuite les valeurs des indicateurs interne et externe pour construire un indicateur d'instabilité du flux. Les communications suivantes sont liées à cette contribution [Ben+18b ; Ben+19b]

Dans notre deuxième contribution, présentée dans [Ben+19d ; Ben+19c], nous cherchons à généraliser l'approche précédente à un contexte où :

- Les données sont considérées dans un intervalle de confiance, que nous appelons imprecise-set, pour les représenter plus tôt dans le processus les imprécisions des données.
- La construction des ensembles de référence pour les données selon les deux visions (interne et externe) est fondée sur des regroupements, sans a priori sur les données, construits à partir de la densité. Le nombre de groupes est donc variable.

À l'aide de ces informations, nous définissons des ensembles flous sur les regroupements précédents, afin de proposer un nouvel indicateur de positionnement des données imprécises dans leur ensemble. Nous construisons ensuite la variabilité interne (resp. Externe) en étudiant les sauts sur ces indicateurs de positions internes (resp. Externes).

Notre troisième contribution est un outil de fouille visuelle interactive de la qualité des récoltes de données. Cet outil permet une exploration allant du plus général sur l'ensemble des données à du plus spécifique sur un sous-ensemble de données voire sur un flux particulier pour une sous-période donnée.

Les indicateurs fournis informent tant sur les absences/lacunes dans la récolte des données que sur la variabilité et l'instabilité. Il permet aussi

d'exploiter la classification en méta-catégories et catégories des médias et publicités faites par la société. Cette contribution a fait l'objet des publications suivantes [Ben+18b ; Ben+18a ; Ben+19a].

1.4. Méthodologie de travail

La démarche adoptée pour notre travail est guidée par de nombreuses questions issues des préoccupations de la communauté de l'intégration des données. Etant donné que la problématique de l'intégration est complexe, nous avons proposé un cadre méthodologique relativement global et suffisamment complet pour mieux aider et guider les utilisateurs dans leur processus.

Notre démarche de travail repose plus précisément sur les étapes suivantes :

- **Etape de recherche et d'analyse** : qui établit un état de l'art des différentes technologies proposées dans le cadre de l'intégration des données et qui fait une comparaison des avantages et inconvénients de chaque approche proposée.
- **Etape d'identification du problème et de la proposition d'une solution** : qui définit la problématique et la solution proposée en vigueur.
- **Etape d'implémentation et d'expérimentation des systèmes proposés** : qui met en évidence le système proposé, son fonctionnement et son intérêt, accompagnée d'une étude de cas pour la validation.

1.5. Organisation de la thèse

Ce mémoire est organisé en deux parties, la suite de cette thèse est constituée de cinq (05) chapitres organisés comme suit :

Dans le **premier chapitre**, on présentera l'introduction et problématique, il sera question de détailler chacun de chapitre de ce présent travail.

Dans le **deuxième chapitre**, nous présenterons les concepts phares des Big Data et leur relation avec l'intégration des données qui est le centre de notre recherche. Nous y retrouverons une définition détaillée de ces données massives, ainsi que leurs origines, nous présenterons également les caractéristiques des Big Data, Par la suite, nous aborderons les bases de données NoSQL et leurs types, puis nous verrons la relation entre l'intégration et les Big Data et enfin, les challenges de ces données volumineuses.

Dans le **troisième chapitre**, nous aborderons des notions fondamentales d'un sujet pas de moindre importance dans notre recherche : les ontologies. Nous commencerons par diverses définitions que les chercheurs ont attribuées à ces dernières et leurs origines, par la suite, nous présenterons les différents composants de ces ontologies, ainsi que leur rôle et leurs langages de description, puis les méthodes analytiques seront détaillées : On s'est intéressé particulièrement à la méthode de partitionnement (k-means) et la

méthode de régression pour l'analyse des données massives. Enfin leur cycle de vie.

Dans le **quatrième chapitre**, nous aborderons les différents aspects liés à la visualisation et à l'implémentation des prototypes que nous développerons, à savoir, les technologies et les logiciels choisis pour l'implémentation de notre approche.

Plusieurs modèles d'analyse, de traitements parallèles et de systèmes de gestion de fichiers, venait enrichir les concepts qui sont liés à cette technologie. Ces analyses, appelées « Big Analytics », reposent généralement sur des méthodes de calcul distribué. Elles mettent en œuvre divers algorithmes relevant des statistiques de la fouille de données, de l'apprentissage machine automatique.

Notre thèse a pour but d'étudier les technologies et les méthodes du Big Data, Nous nous intéresserons particulièrement aux méthodes analytiques et leurs impacts dans l'analyse et le traitement des données massives. L'intérêt est de souligner leurs utilités face à la masse importante des données.

Dans le **cinquième chapitre**, nous présenterons la conception et l'implémentation du modèle proposé pour l'analyse des données médicales. La plateforme Spark est utilisée pour le traitement des données et la présentation des résultats obtenus.

Finalement, cette thèse est clôturée par une conclusion générale, les perspectives de ce travail et les références bibliographiques utilisées.

CHAPITRE 2

LES CONCEPTS PHARES DES BIG DATA

2.1. Introduction

Depuis plus de cinq (05) décennies l'informatique s'est implanté au cœur de nos entreprises, nos hôpitaux, nos ministères, nos foyers ...Etc. Cette forte utilisation de l'informatique a engendré de grands volumes de données qui ne sont pas gérable par les logiciels et matériels classique.

Prenons le cas d'entreprises de taille humaine comme Google et Microsoft, ces grandes filiales qui doivent avoir des milliards de données à conservés. Un autre exemple est celui des entreprises de téléphonie qui ont de grands volumes de données sur les clients et les prestations qui leurs sont offertes.

Cette perplexité dans la gestion de ces grands volumes de données a donné naissance au Big Data. Qu'est-ce que le Big Data ? Au travers de ce travail vous aurez l'historique du Big Data, La définitions et les Framework etc., qui vous permettront à comprendre le concept du Big Data en quelque ligne.

L'informatique est devenue indispensable à l'entreprise. Tous les processus et métiers sont touchés : services clients, finances, marketing, productions, logistiques... etc. De ce fait, on compare souvent le système d'information d'une entreprise à l'épine dorsale du corps humain : elle le construit, le soutient, et grandit avec lui. Mais ce corps humain l'entreprise, n'est rien sans des muscles, à savoir ces employés, et sans un flux sanguin continu : les données.

Aujourd'hui il y a de plus en plus de données et informations à traiter. L'entreprise produit ses propres données, les échanges avec ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, ses actionnaires et en reproduit sans cesse de nouvelles. Cependant au fil du temps bon nombres de grandes entreprises se sont retrouvées avec des volumes de données ingérables. Face à ce problème, la question suivante concernant la gestion de ces volumes :

- Comment les exploiter et les analyser, pour mieux piloter l'activité de son entreprise ?

Pour répondre à cette question, un ensemble de réponse logicielles et matérielles étiquetées « Big Data » a vu le jour. Dans ce travail nous vous expliquerons la technologie de Big Data.

2.2. Définition du Big Data

Big Data signifie méga données, grosses données ou encore données massives. Ils désignent un ensemble très volumineux de données qu'aucun outil classique de gestion de base de données ne peut vraiment traiter.

Plusieurs définitions ont été données au Big Data nous retiendrons dans ce travail, celle de Wikipedia qui est la suivante :

« Big Data, littéralement les grosses données, est une expression anglophone utilisée pour désigner des ensembles de données qui deviennent tellement volumineux qu'ils en deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de base de données. Dans ces nouveaux ordres de grandeur, la capture, le stockage, la recherche, le partage, l'analyse et la visualisation des données doivent être redéfinis. »

Il s'agit donc d'un ensemble de technologies, d'architecture, d'outils et de quantités et contenu hétérogènes et changeants, et d'en extraire les informations pertinentes à un coût accessible.

Pour décrire le principe du Big Data, il est coutumier de résumer ses caractéristiques majeures en utilisant quatre lettres V :

- Le volume de données à collecter, stocker et traiter ;
- La vitesse à laquelle les données sont produites et évoluent dans le temps ;
- Variétés la nature des données ;
- Valeur qui représente l'importance de la donnée.

2.3. Caractéristiques du Big data

Le concept « Big Data » regroupe une famille d'outils qui répondent à une triple problématique dite règle des 3Vs : le Volume, la Vitesse et la Variété, auxquels s'ajoutent d'autres "V" complémentaires, comme ceux de Valeur et de Validité :

Figure 2.1. Les 3Vs du Big Data.

2.3.1. Le volume

Le volume décrit la quantité de données générées par des entreprises ou des personnes. Le Big Data est généralement associé à cette caractéristique. Les entreprises, tous secteurs d'activité confondus, devront trouver des moyens pour gérer le volume de données en constante augmentation qui est créé quotidiennement. Les catalogues de plus de 10 millions de produits sont devenus la règle plutôt que l'exception. Certains clients gérant non seulement des produits mais aussi leur propre clientèle peut aisément accumuler un volume dépassant le téraoctet de données.

2.3.2. La vitesse

La vitesse décrit la fréquence à laquelle les données sont générées, capturées et partagées. Du fait des évolutions technologiques récentes, les consommateurs mais aussi les entreprises génèrent plus de données dans des temps beaucoup plus courts. A ce niveau de vitesse les entreprises ne peuvent capitaliser sur ces données que si elles sont collectées et partagées en temps réel. C'est précisément à ce stade que de nombreux systèmes d'analyse, de CRM, de personnalisation, de point de vente ou autres, échouent. Ils peuvent seulement traiter les données par lots toutes les quelques heures, dans le meilleur des cas. Or, ces données n'ont alors déjà plus aucune valeur puisque le cycle de génération de nouvelles données a déjà commencé.

2.3.3. La variété

La prolifération de types de données provenant de sources comme les médias sociaux, les interactions Machine to Machine et les terminaux mobiles, crée une très grande diversité au-delà des données transactionnelles. Les données ne s'inscrivent plus dans des structures nettes, faciles à consommer. Les nouveaux types de données incluent contenus, données géo spatiales, points de données matériels, données de géo localisation, données de connexions, données générées par des machines, données de mesures, données mobiles, point de données physiques, processus, données RFID, données issues de recherches, données de confiance, données de flux, données issues des médias sociaux, données texte et données issues du Web.

2.3.4. La valeur

L'analyse Big Data a pour objectif de créer un avantage concurrentiel unique pour les entreprises, en leur permettant de mieux comprendre les préférences de leurs clients, de segmenter les clients de façon plus granulaire et de cibler des offres spécifiques au niveau de segments précis. Mais les entreprises du secteur public utilisent également Big Data pour éviter les fraudes et économiser l'argent des contribuables et offrir des meilleurs services aux citoyens, dans le domaine des soins de santé par exemple. Des cas

d'utilisation du Big data font leur apparition dans tous les secteurs d'activités.

Remarque : Pourquoi est-il important de comprendre tout cela ?

Le Big Data nous aide à obtenir une meilleure représentation de l'interaction des clients avec l'entreprise. Il permet une meilleure compréhension de ce que les clients aimeraient réaliser à chaque point de contact. Il minimise ainsi le risque de perdre ces clients lors du passage d'un point de contact vers un autre et garantit la pertinence de l'information qui leur est délivrée, ainsi pour améliorer à la fois la qualité de service, aspect clé pour les clients, et le taux de transformation de ces clients, il est important pour l'entreprise de ne pas perdre de vue les 4 V du Big Data.

2.4. Les défis de stockage liés à Big Data au sein de l'entreprise

Les quatre composants du Big Data changent les besoins de l'entreprise en matière de protection de données, et relèvent les défis dans la gestion de données ci-dessus explication détaillée :

- **Volume.**

L'augmentation des volumes de données est le défi le plus communément admis pour les responsables du stockage. Ils ont fort à faire avec la réduction des fenêtres de sauvegarde, tout en ayant des cycles de sauvegarde encore plus longs en raison des volumes plus importants à traiter. Ils éprouvent également des difficultés à respecter les exigences imposant des processus de restauration plus courts.

Le Big Data accélère ces défis et soulève la question de la réorganisation de l'architecture des processus de sauvegarde ainsi que des questions sur la valeur des données et la question de savoir si toutes les données doivent être de façon égale.

- **Variété.**

L'existence de différents types de données, qui ne sont pas toutes générées au sein de l'entreprise, soulève la question de la gouvernance de l'information. Comment protégez-vous les données qui ont été générées sur le Web social ? Comment pouvez-vous appliquer des politiques à des données qui vivent dans le Cloud, sont analysées dans le Cloud. Etc.

- **La vitesse.**

La performance est l'un des caractéristiques clé de Big Data. Et l'un de ses avantages est la réduction du temps de décision. Cela augmente les performances exigées dans l'infrastructure de stockage.

- **La valeur.**

L'objectif de l'analyse du Big Data est de créer une valeur ajoutée pour l'entreprise. Un autre aspect de valeur est de trouver des données pertinentes

et de les rendre accessibles lors du processus de décision, en particulier des informations non structurées.

2.5. Quelques domaines d'utilisations du Big Data

Une grande partie des cas d'usage du Big Data existaient déjà avant son émergence. Les nouvelles techniques permettent cependant d'aller plus vite et de traiter plus de données. Car aujourd'hui, il existe beaucoup plus de données générées automatiquement (issues du web, des appareils mobiles et de capteurs divers). La plupart des contextes d'utilisations actuelles du Big Data se résume en quelques termes :

- Pressentir la naissance d'une tendance,
- Prédire l'évolution d'un phénomène,
- Repérer des corrélations pour optimiser une stratégie,
- Faire des contrôles pour découvrir une fraude,
- Organiser une communication virale,
- Mieux cibler.

En effet toutes les sociétés et tous les secteurs sont concernés par le Big Data, la vente, commerce, les administrations et le secteur public, les domaines scientifiques et médicaux, la banque/assurance, les télécoms, les usines de production. Ci-dessous quelques domaines applications du Big Data :

2.5.1. Marketing

Le Marketing est un client pour le Big Data que ce soit pour de l'analyse prédictive ou de l'analyse de sentiment, que l'on peut définir rapidement pour l'interprétation automatisée de l'opinion exprimée d'un individu. Ce jugement peut être caractérisé par une polarité (positive, neutre, un mélange des deux) et une intensité. Le Big Data est utilisé pour bon nombre de besoins notamment :

- L'e-réputation ;
- La fidélisation ;
- L'analyse de comportement ;
- L'optimisation des prix.

2.5.2. Protection de la population et prévention

Depuis la fin des années 90, nous sommes entrés dans l'ère du renseignement. En effet de nombreux moyens ont mis en œuvre par les états au nom de la défense du territoire et de la protection des citoyens contre toute menace ou attaque ; de ce fait des milliards de données non structurées sont ainsi collectées sous forme d'images, d'enregistrement audio ou vidéo. Etc., qu'il faut pouvoir stocker, trier en fonction de la pertinence et analyser afin d'en ressortir des informations critique.

Le Big Data aide à résoudre efficacement des enquêtes policières (analyser, des indices, trouver une corrélation entre plusieurs affaires), ou prévenir un attentat (suivre les déplacements d'un suspect, reconnaissance faciale sur des vidéos... etc.) Il permet donc de réduire le temps de résolution des affaires et d'en augmenter le taux de résolution.

2.6. L'environnement du Big Data

De nombreuses technologies ont été développées pour intégrer, exploiter, gérer et analyser les Big Data, dans ce chapitre une présentation des solutions les plus utilisés sera faite.

2.6.1. Système de gestion de base de données NoSQL

NoSQL signifie "Not Only SQL" ' pas seulement SQL en français" Ce terme désigne l'ensemble des bases de données qui s'opposent à la notion relationnelle des SGBDR.

Le premier besoin fondamental auquel répond NoSQL est la performance. En effet ces dernières années, les géants du web comme Google et Amazon ont vu leurs besoins en termes de charge et de volumétrie de données croître de façon exponentielle. Et c'est pour répondre à ces besoins que ses solutions ont vu le jour. Les architectes de ces organisations ont procédé à des compromis sur le caractère ACID des SGBDR. Ces compromis sur la notion relationnelle ont permis de dégager les SGBDR de leur frein à la scalabilité.

En effet les solutions NoSQL existantes peuvent être regroupées en quatre grandes familles.

- **Clé/ valeur** : Ce modèle peut être assimilé à une hashmap distribuée. Les données sont, représentées par un couple clé/valeur. La valeur peut être une simple chaîne de caractères, un objet sérialisé.... Néanmoins, la communication avec la BD se résumera aux opérations PUT, GET et DELETE.
- **Orienté colonne** : Ce modèle ressemble à première vue à une table dans un SGBDR à la différence qu'avec une BD NoSQL orientée colonne, le nombre de colonnes est dynamique. En effet, dans une table relationnelle, le nombre de colonnes est fixé dès la création du schéma de la table et ce nombre reste le même pour tous les enregistrements dans cette table. Par contre, avec ce modèle, le nombre de colonnes peut varier d'un enregistrement à un autre ce qui évite de retrouver des colonnes ayant des valeurs NULL. Comme solutions, on retrouve principalement HBase (implémentation Open Source du modèle BigTable publié par Google) ainsi que Cassandra (projet Apache qui respecte l'architecture distribuée de Dynamo d'Amazon et le modèle BigTable de Google).

- **Orienté document** : Ce modèle se base sur le paradigme clé valeur. La valeur, dans ce cas, est un document de type JSON ou XML. L'avantage est de pouvoir récupérer, via une seule clé, un ensemble d'informations structurées de manière hiérarchique. La même opération dans le monde relationnel impliquerait plusieurs jointures. Pour ce modèle, les implémentations les plus populaires sont CouchDB d'Apache, RavenDB (destiné aux plateformes .NET/Windows avec la possibilité d'interrogation via LINQ) et MongoDB.
- **Orienté Graphe** : Ce modèle de représentation des données se base sur la théorie des graphes. Il s'appuie sur la notion de noeuds, de relations et de propriétés qui leur sont rattachées. Ce modèle facilite la représentation du monde réel, ce qui le rend adapté au traitement des données des réseaux sociaux. La principale solution est Neo4.

2.6.2. Les plateformes pour le Big Data

2.6.1.1. Apache Hadoop

Créé par Doug CUTTING 2009, Apache Hadoop est un Framework qui permet le traitement distribué de grands ensembles de données à travers des grappes d'ordinateurs utilisant des modèles simples de programmation. Il est conçu pour évoluer à partir de serveurs uniques à des milliers de machines, offrant à chaque calcul et le stockage local. Plutôt que de s'appuyer sur du matériel à fournir la haute disponibilité, la bibliothèque elle-même est conçu pour détecter et gérer les échecs à la couche d'application, afin de fournir un service hautement disponible sur un cluster d'ordinateurs, chacun d'eux pouvant être sujettes à des défaillances.

Figure 2.2. Logo de Apache Hadoop.

Hadoop met à la disposition des développeurs et des administrateurs un certain nombre de briques essentielles :

- **Hadoop Distributed File System (HDFS)** : Un système de fichiers distribué qui fournit un accès à haut débit aux données d'applications.
- **Hadoop FLS** : Un cadre pour la planification des tâches et la gestion des ressources de cluster.
- **Hadoop MapReduce** : Un système basé FLS pour le traitement parallèle de grands ensembles de données.
- **Hadoop commun** : Les utilitaires communs qui prennent en charge les autres modules Hadoop.

Hadoop est écrit en java et soutenu par plusieurs startups américaines. Il est en outre devenu une sorte de standard de fait pour l'écriture d'application de traitement de données ralliant l'ensemble des acteurs majeurs du secteur.

2.6.1.2. Teradata

Teradata est une société informatique américaine qui vend des plateformes de données analytiques, les applications et les services connexes. Ses produits sont destinés à consolider les données provenant de différentes sources et de rendre les données disponibles pour l'analyse.

Figure 2.3. Logo de Teradata.

Les services proposés par Teradata pour le Big Data sont les suivants :

- Concentrer les données,
- Unifier vos données.

2.6.1.3. Netezza

Netezza est une Appliance d'entrepôt de données, qui à été conçue par IBM elle se caractérise par sa simplicité de déploiement, une optimisation immédiate, absence de réglages, une maintenance réduite au maximum.

Figure 2.4. Logo de Netezza.

Vous disposez des performances et de la simplicité dont vous avez besoin pour explorer en profondeur les volumes croissants de données et tirer parti de ces dernières pour transformer l'information en action. Les différents produits d'appliances d'entrepôt de données sont les suivants :

- IBM Netezza 100;
- IBM Netezza 1000;
- IBM Netezza High-Capacity Appliance.

2.6.2. Briques fonctionnelles en lien avec le Big Data

2.6.2.1. Pig

Pig est un outil de traitement de données qui fait partie de la suite Hadoop et qui permet l'écriture de scripts qui sont exécutés sur l'infrastructure Hadoop sans être obligé de passer par l'écriture de tâche en

Java via le Framework MapReduce. Il dispose en outre de fonctionnalités permettant le chargement de données depuis une source externe vers le cluster HDFS ou de fonctionnalités permettant l'export de données pour utilisation par des applications tierces.

Figure 2.5. Logo de Apache Pig.

Pig s'appuie sur son propre langage nommé Pig Latin. Il permet en outre d'accéder à la couche applicative Java. Ce langage est assez simple ce qui permet au développeur venant d'un autre monde que Java de produire des scripts de traitement s'exécutant sur Hadoop beaucoup plus rapidement.

Dans la pratique, Pig est surtout utilisé pour charger des données externes vers des fichiers HDFS et transformer des fichiers afin de faciliter leur analyse surtout dans des cas où plusieurs étapes sont nécessaires (du fait de la nature procédurale du langage et de sa capacité à stocker des résultats temporaires).

2.6.2.2. Hive

Hive permet l'écriture de tâches de traitement de données aux développeurs ne maîtrisant pas Java. Là où Pig définit un langage procédural permettant d'exploiter le cluster, Hive permet de définir des tables structurées de type SQL et de les alimenter avec des données provenant soit du cluster, soit de sources externes.

Une fois le schéma des tables définies et les données insérées, il est possible d'utiliser le langage HiveQL pour requêter ces tables. HiveQL a une syntaxe proche de SQL et permet de réaliser l'essentiel des opérations de lecture permettant de produire des analyses classiques (sélection de champs, somme, agrégat, tri, jointure...).

Figure 2.6. Logo de Apache Hive.

Son gros avantage est sa capacité à utiliser une compétence très répandue qui est la connaissance de SQL rendant les développeurs très rapidement opérationnels pour extraire les données.

2.6.2.3. Sqoop

Sqoop est un projet de la fondation Apache qui a pour objectif de permettre une meilleure cohabitation des systèmes traditionnels de type SGBDs avec la plateforme Hadoop.

Figure 2.7. Logo de Apache Sqoop.

Il est ainsi possible d'exporter des données depuis la base de données et de procéder aux traitements coûteux en exploitant le cluster Hadoop. Les dispositifs de collecte basés sur une base de données sont à ce jour les plus répandus. Il est ainsi possible de procéder à la collecte de données au sein d'applications traditionnelles n'ayant pas la capacité de se connecter au cluster.

Inversement, il est possible d'exporter le résultat d'un traitement vers une base de données tierce afin qu'il soit exploité par une application à des fins de restitution par exemple.

2.6.2.4. HBase

HBase est un système de gestion de base de données non-relationnel distribuée, écrit en Java, disposant d'un stockage structuré pour les grandes tables. Il permet de distribuer les données en utilisant le système de fichiers distribué HDFS (Hadoop Distributed File System) d'Hadoop.

Figure 2.8. Logo de Apache HBase.

2.6.2.5. Cassandra

Développé par Facebook, Cassandra est une base de données orientée colonnes de type NoSQL. Elle supporte le traitement MapReduce et est particulièrement reconnue pour sa capacité à faciliter l'accessibilité des données, quel que soit le volume géré.

Figure 2.9. Logo de Apache Cassandra.

Remarque : On distingue deux types de solutions d'entrepôts de données pour le Big Data :

- Les solutions software d'entrepôts de données sont conçues pour simplifier et accélérer l'obtention d'informations synthétiques à partir de l'analyse métier. Elles incluent des dispositifs d'entrepôts de données qui intègrent une base de données, un serveur et un espace de stockage dans un système unique et facile à gérer qui ne nécessite un minimum de configuration et d'administration et permet une analyse plus rapide et plus cohérente.
- Les plateformes d'entrepôts de donnée et d'analyse préconfigurées, réintégrées et optimisées pour les charges de travail, cette offre est enrichie par la prise en charge des grandes données de données (Big Data) et de nouveaux types de charge de travail d'analyse, comprenant l'analyse continue et rapide de volumes massifs de flux de données (Big Data) et de nouveaux types de charge de travail d'analyse, comprenant l'analyse continue et rapide de volumes massifs de flux de données.

2.7. Les essentielles d'apache Hadoop

2.7.1. Hadoop Distribution Files System

HDFS est un système de fichiers distribué, extensible et portable développé par Hadoop à partir du GoogleFS. Conçu pour stocker de très gros volumes de données sur un grand nombre de machines équipées de disques durs banalisés ; il permet l'abstraction de l'architecture physique de stockage, afin de manipuler un système de fichiers distribué comme s'il s'agissait d'un disque dur unique. En effet une architecture de machine HDFS, aussi appelée cluster HDFS repose sur deux types de composants majeurs :

- **NameNode** : est un composant qui gère l'espace de noms, l'arborescence du système de fichiers et les métadonnées des fichiers et des répertoires. Il centralise la localisation des blocs de données répartis dans le cluster. Il est unique mais dispose d'une instance secondaire qui gère l'historique des modifications dans le système de fichiers. Ce NameNode secondaire permet la continuité du fonctionnement du cluster Hadoop en cas de panne NameNode d'origine.
- **DataNode** : est un composant qui stocke et restitue les blocs de données. Lors du processus de lecture d'un fichier, le NameNode est interrogé pour localiser l'ensemble des blocs de données. Pour chacun d'entre-eux, le NameNode renvoie l'adresse du DataNode le plus accessible, c'est-à-dire le DataNode qui dispose de la plus grande bande passante. Les DataNodes communiquent de manière périodique au NameNode la liste des blocs de données qu'ils hébergent. Si certains de ces blocs ne sont pas assez répliqués dans le cluster, l'écriture de ces blocs s'effectue en cascade par copie sur d'autres.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques qui pourraient être d'intérêt pour de nombreux utilisateurs.

- Hadoop, HDFS, y compris, est bien adapté pour le stockage distribué et le traitement distribué à l'aide du matériel de base. Il est tolérant aux pannes, évolutive et extrêmement simple à développer ;
- MapReduce, bien connu pour sa simplicité et son applicabilité pour grand ensemble d'applications distribuées, est une partie intégrante de Hadoop ;
- HDFS est hautement configurable avec une configuration par défaut bien adapté pour de nombreuses installations. La plupart du temps, la configuration doit être réglée que pour de très grands groupes ;
- Hadoop est écrit en Java et est pris en charge sur toutes les plateformes majeures ;
- Hadoop prend en charge des commandes shell comme d'interagir avec HDFS directement ;
- Le NameNode et DataNodes ont construit dans les serveurs Web qui le rend facile à vérifier l'état actuel de la grappe ;
- Nouvelles fonctionnalités et améliorations sont régulièrement mises en œuvre dans HDFS. Ce qui suit est un sous-ensemble de fonctionnalités utiles dans HDFS :
 - ✓ Les autorisations de fichier et de l'authentification.
 - ✓ **Rack sensibilisation** : prendre l'emplacement physique d'un nœud en compte lors de la planification des tâches et l'allocation de stockage.
 - ✓ **Safemode** : un mode administratif de maintenance.
 - ✓ **Fsck** : un utilitaire pour diagnostiquer la santé du système de fichiers, de trouver les fichiers manquants ou des blocs.
 - ✓ **Fetchdt** : un utilitaire pour aller chercher DelegationToken et le stocker dans un fichier sur le système local.
 - ✓ **Rééquilibrer** : outil pour équilibrer le cluster lorsque les données sont inégalement réparties entre DataNodes.
 - ✓ **Mise à niveau et à la restauration** : après une mise à jour du logiciel, il est possible de rollback à l'état HDFS 'avant la mise à niveau en cas de problèmes inattendus.

2.7.2. MapReduce

MapReduce est un modèle de programmation massivement parallèle adapté au traitement de très grandes quantités de données. MapReduce est un produit Google Corp. Les programmes adoptant ce modèle sont automatiquement parallélisés et exécutés sur des clusters (grappes) d'ordinateurs.

Figure 2.10. Logo de Hadoop MapReduce.

Le principe de fonctionnement de principe MapReduce est le suivant : Le système de traitement temps réel assure le partitionnement et le plan d'exécution des programmes tout en gérant les inhérentes pannes informatiques et indisponibilités. Ainsi, une application typique MapReduce traite plusieurs téra-octets de données et exploite plusieurs milliers de machines. MapReduce est écrit en C++. Un cluster MapReduce utilise une architecture de type Maître-esclave ou un nœud maître dirige tous les nœuds esclaves. L'index de Google est généré avec MapReduce.

Ci-dessous quelque caractéristique de MapReduce :

- Le modèle de programmation du MapReduce est simple mais très expressif. Bien qu'il ne possède que deux fonctions, `map()` et `reduce()`, elles peuvent être utilisées pour de nombreux types de traitement des données, les fouilles de données, les graphes... Il est indépendant du système de stockage et peut manipuler de nombreux types de variable.
- Le système découpe automatiquement les données en entrée en bloc de données de même taille. Puis, il planifie l'exécution des tâches sur les nœuds disponibles.
- Il fournit une tolérance aux fautes à grain fin grâce à laquelle il peut redémarrer les nœuds ayant rencontré une erreur ou affecter la tâche à un autre nœud.
- La parallélisation est invisible à l'utilisateur afin de lui permettre de se concentrer sur le traitement des données.

2.8. Cas d'utilisation du Big Data

Dans ce chapitre nous présenterons des cas concrets d'utilisation du Big Data. Quelques exemples récents où le Big Data a su apporter une valeur ajoutée et des innovations concrètes dans des domaines comme la santé, la physique ou la géopolitique.

2.8.1. Le Big Data dans la prédiction des conflits mondiaux

L'outil GDELT (Global Database of Events, Languages and Tones), développé par l'université de Georgetown et accessible de manière open source, compile toutes les actualités (communiqués de presse, articles, discours...) parues depuis 1979. Il applique ensuite des techniques d'analyse sémantique et des algorithmes auto-apprenants pour faciliter la compréhension des événements récents et des principes de cause à effet pour arriver à prédire les conflits mondiaux.

2.8.2. Big Data dans l'aide à la recherche contre le cancer

Project Data Sphère met à disposition de tous des données de tests cliniques passés pour permettre à chacun de conduire ses propres analyses, et, dans l'esprit du Crowd-Innovation, d'améliorer les méthodes ou de découvrir des corrélations encore inconnues.

2.8.3. Le Big Data nous aide à comprendre le monde

L'entreprise Kaggle, qui met à disposition sa communauté de 150 000 data-scientists pour aider les entreprises à résoudre des défis liés à l'analyse de données, vient de lancer un concours visant à définir un algorithme capable de comprendre les facteurs qui influencent la création d'un boson de Higgs lors de la collision de deux atomes. Le projet est mandaté par le CERN et a été élaboré par deux chercheurs du CNRS.

2.8.4. Le Big data permet de gérer les catastrophes naturelles

En utilisant des outils de tracking, d'analyse sémantique et de visualisation en temps réel, l'Organisation Mondiale de la Migration a pu assister les forces locales en dégageant les urgences sanitaires, la localisation des ressources clés et en optimisant l'allocation des ressources sur le terrain lors du typhon qui a frappé les Philippines en 2013.

2.8.5. Le Big Data aide à éradiquer les épidémies

Des scientifiques de l'université de Brigham Young essaient de simuler la localisation des mouches tsé-tsé dans le but d'aider à contrôler la propagation d'épidémies. De la même manière, la police de Chicago utilise le Big Data et la visualisation de données pour contrôler les populations de rats dans la ville.

2.9. Conclusion

Le Big Data, la gestion des grands volumes de données à un champ d'application très vaste et varié. Dans un futur proche le Big Data serait très utile dans la création de nouvelles entreprises, de l'amélioration de la satisfaction clients, la détection d'épidémie, la détection de foyer de tension ...etc. Selon un rapport publié par Gartner le Big data est la technologie qui va générer le plus d'emploi dans l'informatique dans les trois (03) années à venir.

CHAPITRE 3

ONTOLOGIE DE BIG DATA

3.0. Introduction

Le Big Data est déjà largement utilisé par de nombreuses entreprises pour prendre des décisions plus intelligentes en se basant sur des données. La plupart des industries sont peu à peu bouleversées par cette nouvelle technologie, et les sommes investies dans le Big Data sont de plus en plus importantes. La question qui se pose maintenant est comment gérer ce grand nombre de données ? Plusieurs outils d'analyse de données et d'algorithmes de classification se présentent à nous.

Le **Deep Learning** (Apprentissage profond) est aujourd'hui indispensable dans les métiers de la Data Science. Ses applications et ses avantages permettent de développer l'intelligence artificielle. Grâce aux méthodes d'apprentissage du Deep Learning, on peut faire de l'analyse de données et résoudre des problèmes complexes à traiter avec les approches classiques. **Une formation en Deep Learning** permet ainsi de mieux se positionner sur le marché de la data, au sein d'une grande entreprise à la recherche de personnes hautement qualifiées pour leur projet.

Le but de cette thèse est de faire une étude comparative de l'un des algorithmes de classification le plus connu dans le monde qui est le k-means avec l'outil le mieux adapté qui est l'apache spark, mais avant cela on présente d'autres outils et d'autres algorithmes de classification et d'apprentissage automatique. Notre mémoire a pour objectif d'implémenter l'algorithme k-means classique et le k-means basé spark sur l'environnement python et faire une étude comparative des deux systèmes et voir le mieux adapté à la classification des données massives.

SECTION 1 : APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

3.1. Qu'est-ce que le machine learning ?

Le Machine Learning peut être défini comme étant une technologie d'intelligence artificielle permettant aux machines d'apprendre sans avoir été au préalable programmées spécifiquement à cet effet. Le **Machine Learning** est explicitement lié au **Big Data**, étant donné que pour apprendre et se développer, les ordinateurs ont besoin de flux de données à analyser, sur lesquelles s'entraîner. De ce fait, le Machine Learning, issu par essence du Big Data, a précisément besoin de ce dernier pour fonctionner. Le Machine Learning et le Big Data sont donc interdépendants.

3.2. Définition

Encore confus pour de nombreuses personnes, le Machine Learning est une science moderne permettant de découvrir des **répétitions (des patterns)** dans un ou plusieurs flux de données et d'en tirer des prédictions en se basant sur des statistiques.

En clair, le Machine Learning se base sur le forage de données, permettant la reconnaissance de patterns pour fournir des analyses prédictives. Les **premiers algorithmes** de Machine Learning ne datent pas d'hier, puisque certains ont été conçus **dès 1950**, le plus connu d'entre eux étant le Perceptron.

Le Machine Learning révèle tout son potentiel dans les situations où des insights (**tendances**) doivent être repérés à partir de vastes ensembles de données diverses et variées, appelés **le Big Data**. Pour analyser de tels volumes de données, le Machine Learning se révèle bien plus efficace en termes de vitesse et de précisions que les autres méthodologies traditionnelles.

À titre d'exemple, le Machine Learning est capable de détecter une fraude en une milliseconde, rien qu'en se basant sur des données issues d'une transaction (montant, localisation...), ainsi que sur d'autres informations historiques et sociales qui lui sont rattachées. En ce qui concerne l'analyse de données transactionnelles, de données issues de plateformes CRM (Customer Relationship Management – Gestion de la Relation Client) ou bien des réseaux sociaux, là encore le Machine Learning se révèle désormais indispensable. Le Machine Learning est réellement la science idéale pour tirer profit du Big Data et de ses opportunités.

Cette technologie est en effet capable d'extraire les données de valeur parmi d'immenses sources d'informations complexes, et ce sans avoir à faire appel aux humains.

Entièrement dirigé par les données, le Machine Learning convient donc parfaitement à la complexité du Big Data, dont il est réellement indissociable. Là où les outils analytiques traditionnels se heurtent bien souvent à un volume maximal de données pouvant être analysées, le Machine Learning révèle au contraire tout son potentiel lorsque les sources de données sont croissantes, lui permettant d'apprendre et d'affiner des insights (**perspicacité, idée d'apprendre ou aperçu**) avec une précision toujours améliorée.

En clair, plus les données sont nombreuses, plus les ordinateurs dotés de Machine Learning sont puissants et peuvent découvrir des patterns enfouis dans ces données avec nettement plus d'efficacité que ne le ferait l'intelligence humaine.

3.3. Machine learning et big data : deux notions indissociables

Sans le **Big Data**, qui pour rappel est un concept permettant de stocker un nombre indicible de données sur une base numérique, l'intelligence artificielle (IA) et le Machine Learning ne seraient rien.

En effet, les **données** sont l'instrument indispensable permettant à l'intelligence artificielle de comprendre et d'apprendre la manière dont l'intelligence humaine analyse les situations. C'est donc le Big Data qui permet l'automatisation des traitements de données en permettant l'accélération de la courbe d'apprentissage des ordinateurs s'appuyant sur le Machine Learning. Désormais, l'intelligence artificielle est totalement capable d'apprendre sans l'aide d'un humain, c'est-à-dire de manière autonome.

Pour exemple, l'**algorithme DeepMind de Google**, qui a appris tout seul à jouer à une quarantaine de jeux vidéo Atari. Une prouesse qui aurait été impossible avant l'arrivée du Big Data, les ensembles de données disponibles étant insuffisants. De nos jours, de vastes ensembles de données sont accessibles à tout moment et en temps réel. Ce contexte permet notamment à l'intelligence artificielle et au Machine Learning d'adopter une approche holistique du traitement de données, la technologie étant désormais assez poussée pour accéder à des quantités colossales d'informations et en assurer l'analyse.

De ce fait, nombreuses sont les entreprises à se joindre à **Google** et **Amazon** afin d'implémenter des solutions IA dans leurs sociétés. Un exemple d'IA se servant du Machine Learning : **les objets connectés**. Ces derniers sont capables d'apprendre les habitudes des occupants d'un foyer afin d'effectuer une ou plusieurs tâches au moment souhaitable pour ces derniers. C'est ainsi que, par exemple, les **thermostats** peuvent analyser la température d'un foyer afin de détecter la présence ou l'absence de ses occupants et couper ou bien rallumer le chauffage en conséquence.

3.4. Machine learning et analyses prédictives

Réaliser des **analyses prédictives** consiste à exploiter les données issues du Big Data et traitées par des algorithmes statistiques et des techniques de Machine Learning, afin de **prédire des probabilités** en se basant sur le passé. Les analyses prédictives sont réalisées à partir de plusieurs disciplines et technologies telles que le **data mining**, les **analyses statistiques**, le **modelling prédictif** et bien sûr le **Machine Learning**, afin de permettre aux entreprises de prévoir les tendances et résultats financiers de demain.

Ces analyses prédictives sont le but ultime du Machine Learning. Elles permettent d'**extraire des insights exploitables** à partir de larges ensembles de données, afin d'offrir aux entreprises la possibilité de prendre de meilleures décisions stratégiques, en accord avec leurs objectifs.

L'intelligence artificielle et le Machine Learning constituent sans aucun doute le niveau supérieur de l'analyse de données, les systèmes informatiques étant désormais capables d'apprendre en permanence des données captées par les entreprises afin de **prédire intelligemment les besoins des consommateurs**, les tendances futures de tel ou tel marché et bien plus encore. Un tel niveau

d'expertise ne pouvant être atteint que par des systèmes informatiques cognitifs, capables de comprendre des données non structurées, de raisonner afin d'en extraire des **analyses prédictives affinées** au fur et à mesure de chaque interaction.

3.5. Types de Machine Learning

On distingue trois techniques de Machine Learning ou apprentissage automatique : l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non-supervisé, et l'apprentissage par renforcement.

Dans le cas de l'apprentissage supervisé, le plus courant, les données sont étiquetées afin d'indiquer à la machine quelles patterns elle doit rechercher. Le système s'entraîne sur un ensemble de données étiquetées, avec les informations qu'il est censé déterminer.

Les données peuvent même être déjà classifiées de la manière dont le système est supposé le faire. Cette méthode nécessite moins de données d'entraînement que les autres, et facilite le processus d'entraînement puisque les résultats du modèle peuvent être comparés avec les données déjà étiquetées.

Cependant, l'étiquetage des données peut se révéler onéreux. Un modèle peut aussi être biaisé à cause des données d'entraînement, ce qui impactera ses performances par la suite lors du traitement de nouvelles données. Au contraire, dans le cas de l'apprentissage non supervisé, les données n'ont pas d'étiquettes. La machine se contente d'explorer les données à la recherche d'éventuelles patterns.

Elle ingère de vastes quantités de données, et utilise des algorithmes pour en extraire des caractéristiques pertinentes requises pour étiqueter, trier et classifier les données en temps réel sans intervention humaine. Plutôt que d'automatiser les décisions et les prédictions, cette approche permet d'identifier les patterns et les relations que les humains risquent de ne pas identifier dans les données.

Cette technique n'est pas très populaire, car moins simple à appliquer. Elle est toutefois de plus en plus populaire dans le domaine de la cybersécurité. L'apprentissage « semi-supervisé » se situe entre les deux et offre un compromis entre apprentissage supervisé et non-supervisé.

Pendant l'entraînement, un ensemble de données étiqueté de moindre envergure est utilisé pour guider la classification et l'extraction de caractéristiques à partir d'un ensemble plus large de données non étiquetées. Cette approche s'avère utile dans les situations où le nombre de données étiquetées est insuffisant pour l'entraînement d'un algorithme supervisé. Elle permet de contourner le problème.

Enfin, l'**apprentissage par renforcement** consiste à laisser un algorithme apprendre de ses erreurs pour atteindre un objectif. L'algorithme essayera de nombreuses approches différentes pour tenter d'atteindre son but. En fonction de ses performances, il sera récompensé ou pénalisé pour l'inciter à poursuivre dans une voie ou à changer d'approche.

Cette technique est notamment utilisée pour permettre à une IA de surpasser les humains dans les jeux. Par exemple, **AlphaGo de Google** a battu le champion de Go grâce à l'apprentissage par renforcement. De même, **OpenAI** a entraîné une IA capable de vaincre les meilleurs joueurs du jeu vidéo Dota 2.

3.6. Cas d'usage et applications

Ces dernières années, on entend parler de nombreuses avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle. De même, les applications de l'IA se multiplient. En réalité, la vaste majorité des progrès effectués dans ce domaine sont directement liés au Machine Learning.

Le Machine Learning se cache derrière un grand nombre de services modernes très populaires. Par exemple, les **systèmes de recommandation de Netflix, YouTube et Spotify** exploitent cette technologie. Il en va de même pour les moteurs de recherche web de Google et Baidu, pour les fils d'actualité de réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, ou pour les assistants vocaux comme **Siri et Alexa**.

Ainsi, le Machine Learning peut être considéré comme une innovation phare de ce début de XXIème siècle.

C'est la raison pour laquelle les plateformes citées ci-dessus et les autres géants du web collectent de vastes quantités de données personnelles sur leurs utilisateurs : le genre de films que vous préférez, les liens sur lesquels vous cliquez, les publications auxquelles vous réagissez... toutes ces données peuvent être utilisées pour nourrir un algorithme de Machine Learning et lui permettre de prédire ce que vous voulez. Le Machine Learning est également ce qui permet aux aspirateurs robots de faire le ménage seuls, à votre boîte mail de détecter les spams, et aux systèmes d'analyse d'image médicale d'aider les médecins à repérer les tumeurs plus efficacement.

Les voitures autonomes, elles aussi reposent sur l'apprentissage automatique. Les assistants numériques, comme **Apple Siri, Amazon Alexa ou Google Assistant**, reposent sur la technologie de traitement naturel du langage (NLP). Il s'agit d'une application du Machine Learning permettant aux ordinateurs de traiter des données vocales ou textuelles afin de « comprendre » le langage humain. Cette technologie propulse aussi la voix de votre GPS ou encore les Chatbots et les logiciels de type « speech-to-text ».

À mesure que le Big Data continuera à se développer, avec toujours plus de données générées, et alors que l'informatique continuera à gagner en puissance, le Machine Learning offrira encore davantage de possibilités... Vous êtes désormais incollable sur le Machine Learning. Cette discipline est au cœur de la **Data Science**, et vous pourrez vous initier à travers ma formation de **Data Scientist**. Découvrez aussi comment utiliser le langage Python pour le Machine Learning.

3.7. Machine learning et analyse de données

Le Machine Learning est massivement utilisé pour la Data Science et l'analyse de données. Il permet de **développer**, de **tester** et d'**appliquer** des algorithmes d'analyse prédictive sur différents types de données afin de prédire le futur.

En automatisant le développement de modèle analytique, le Machine Learning permet d'accélérer l'analyse de données et de la rendre plus précise. Il permet d'assigner aux machines des tâches au cœur de l'analyse de données comme la **classification**, le **clustering** ou la **détection d'anomalie**. Les algorithmes ingèrent les données et délivrent des inférences statistiques, et peuvent s'améliorer de manière autonome au fil du temps.

Lorsqu'ils détectent un changement dans les données, ils sont capables de prendre des décisions sans intervention humaine. Pour l'heure, un **humain** reste toutefois nécessaire pour passer en revue les résultats des analyses produites par les algorithmes de Machine Learning. Son rôle est de **donner du sens à ces résultats**, ou encore de **s'assurer que les données traitées par l'algorithme ne soient ni biaisées ni altérées**.

3.8. Les principaux algorithmes de Machine Learning

Il existe une large variété d'algorithmes de Machine Learning. Certains sont toutefois plus couramment utilisés que d'autres. Tout d'abord, différents algorithmes sont utilisés pour les données étiquetées. **Les algorithmes de régression linéaire ou logistique**, permettent de comprendre les relations entre les données.

La **régression linéaire** est utilisée pour prédire la valeur d'une variable dépendante basé sur la valeur d'une variable indépendante. Il s'agirait par exemple de prédire les ventes annuelles d'un commercial en fonction de son niveau d'études ou de son expérience.

Figure 3.1. Régression linéaire.

La **régression logistique** est quant à elle utilisée quand les variables dépendantes sont binaires. Un autre type d'algorithme de régression appelé **machine à vecteur de support** est pertinent quand les variables dépendantes sont plus difficiles à classifier.

Avec comme équation : $y = \frac{1}{1+e^{-x}}$

Figure 3.2. Régression logistique.

Un autre algorithme ML populaire est l'**arbre de décision**. Cet algorithme permet d'établir des recommandations basées sur un ensemble de règles de décisions en se basant sur des données classifiées. Par exemple, il est possible de recommander sur quelle équipe de football parier en se basant sur des données telles que l'âge des joueurs ou le pourcentage de victoire de l'équipe.

Figure 3.3. Arbre de décision.

Pour les données non étiquetées, on utilise souvent les algorithmes de « clustering ». Cette méthode consiste à identifier les groupes présentant des enregistrements similaires et à étiqueter ces enregistrements en fonction du groupe auquel ils appartiennent.

Auparavant, les groupes et leurs caractéristiques sont inconnus. Parmi les algorithmes de clustering, on compte les K-moyennes, le TwoStep ou encore le Kohonen. Les algorithmes d'association permettent quant à eux de découvrir des patterns et des relations dans les données, et à identifier les relations « si / alors » appelées « règles d'association ». Ces règles sont similaires à celles utilisées dans le domaine du Data Mining ou forage de données.

Figure 3.4. Représentation des K-Means.

Enfin, les réseaux de neurones sont des algorithmes se présentant sous la forme d'un réseau à plusieurs couches. La première couche permet l'ingestion des données, une ou plusieurs couches cachées tirent des conclusions à partir des données ingérées, et la dernière couche assigne une probabilité à chaque conclusion. Un réseau de neurones « profond » est composé de multiples couches cachées permettant chacune de raffiner les résultats de la précédente. On l'utilise dans le domaine du Deep Learning.

SECTION 2 : APPRENTISSAGE PROFOND

3.9. Définition du Deep Learning

L'apprentissage profond ou Deep Learning (DL) fait partie des principales technologies du Machine learning. Nous avons d'ailleurs un article a été rédigé expliquant les différences entre machine learning et deep learning. Il exploite des algorithmes pour reproduire les actions du cerveau humain à partir de réseaux de neurones artificiels. Ces réseaux sont constitués de plusieurs couches de neurones pour interpréter les données.

Le Deep Learning tire son apprentissage des expériences et des données enregistrées avec les machines. Le deep learning est une nouvelle étape du développement de l'intelligence artificielle. Grâce au deep learning, l'intelligence artificielle devient autonome dans l'apprentissage de nouvelles règles la rendant plus performante et plus fiable. Le développement exponentiel des puissances de calcul et d'applications connexes permet à l'intelligence artificielle d'avoir des couches de neurones encore plus complexes et plus denses.

Le deep learning (ou apprentissage profond) est un sous-domaine du machine learning consistant à créer des systèmes capables d'apprendre, prévoir et décider en toute autonomie. Cette forme d'intelligence artificielle fonctionne avec des algorithmes capables d'imiter le cerveau humain grâce à un large réseau de neurones artificiels.

3.10. Quel est le but du deep learning ?

L'utilité essentielle du deep learning est le traitement en masse de données pour augmenter la performance d'un algorithme et rendre un système de plus en plus intelligent et autonome. Les domaines d'application sont nombreux : traduction, médecine, automobile, marketing, reconnaissance faciale, robotique...

3.11. D'où vient le deep learning ?

Le concept de deep learning remonte aux **années 1940**, lors des débuts de la recherche fondamentale et l'apparition du modèle du neurone formel. Celui-ci constitue une représentation mathématique d'un neurone d'un cerveau humain. Mais durant les années suivantes, les recherches connaissent un ralentissement.

Ce n'est que dans les **années 1980** que les recherches autour du deep learning reprennent. Des nouveaux concepts voient le jour et le premier réseau de neurones artificiels multi-couches est développé. Et ce, grâce aux travaux de Yann LeCun, un chercheur français, considéré comme l'un des inventeurs du deep learning.

Cependant, les réseaux de neurones ont leur limite. En effet, ils requièrent une grande puissance de calcul et un accès à une grande quantité de données. Deux problématiques que les moyens techniques de l'époque ne pouvaient pas résoudre. Il s'est alors avéré que les réseaux de neurones artificiels étaient décevants, car la prise de décision des systèmes n'était pas qualitative.

L'arrivée de la big data, dans les *années 2000*, révolutionnera le deep learning. Plus précisément en *2012*, avec le concours de reconnaissance et classification d'images d'ImageNet, de l'Université de Stanford. En effet, l'équipe gagnante s'est appuyée sur le deep learning pour réussir le défi de reconnaissance d'image. Un challenge relevé haut la main, puisque le programme a battu tous les records. C'est donc à cette époque que le terme de deep learning apparaît.

L'ère millénaire a alors marqué alors un tournant favorable pour la recherche et le développement du deep learning. Les ordinateurs à apprentissage profond sont désormais capables d'apprendre, de prévoir et de réagir de manière autonome à partir d'une grande quantité de données.

3.12. Différences entre deep learning et machine learning

Le deep learning constituant un sous-domaine du machine learning, il convient de connaître les différences entre ces deux types d'intelligence artificielle.

Le *machine learning* (apprentissage automatique) est une technologie permettant à un système d'évoluer à partir d'un retour humain. Cela implique donc de fournir des données organisées. À partir de celles-ci, l'ordinateur est capable de comprendre ces données, de les catégoriser et d'exécuter des actions programmées. Les algorithmes sont optimisés grâce aux développeurs et les bases de données sont contrôlables.

Le *deep learning* (apprentissage profond), quant à lui, est la section du machine learning pouvant fonctionner à partir de données non structurées.

En effet, ces algorithmes s'appuient sur un réseau neuronal de plusieurs couches, similaire au cerveau humain. Cela permet au système de traiter des données sans même que celles-ci n'aient été préparées par des humains en amont.

Une Intelligence Artificielle à apprentissage profond possède donc la capacité d'apprendre en toute autonomie, contrairement à une Intelligence Artificielle à apprentissage automatique, qui nécessite l'intervention humaine.

3.13. Comment fonctionne le deep learning ?

- Principe fondamental du deep learning

Le deep learning consiste tout d'abord à entraîner un système à reconnaître de lui-même un certain type d'élément (visuel, audio, textuel...).

Pour ce faire, on va faire en sorte que le système visualise par exemple des milliers de photos de dauphins sous plusieurs angles différents, afin qu'il soit capable de reconnaître de lui-même un dauphin sur une image. S'il y parvient, ce système tiendra également compte de cette nouvelle image lors de ses prochains calculs. L'algorithme devient alors de plus en plus performant à chaque nouveau calcul.

- Fonctionnement technologique du deep learning

Le deep learning se base sur un **réseau de neurones** artificiels imitant le cerveau humain. Cette structure est disposée en plusieurs couches, interconnectées entre elles.

La **première couche** correspond aux neurones d'entrée et la **dernière** transmet les résultats de sortie. Entre les deux se trouvent plusieurs couches intermédiaires par lesquelles l'information est traitée. Cette architecture est propre au deep learning et permet que chaque couche analyse de manière plus précise les données d'entrée.

Ainsi, **plus le réseau de neurones artificiels est profond** et donc contient plusieurs couches, **plus le système peut effectuer des tâches complexes**. Il est capable de déterminer par lui-même une représentation de ce qu'il reçoit, que ce soit une image ou un texte.

À chaque information intégrée, les connexions entre neurones s'étendent et se modifient. C'est pour cela qu'un système avec un IA à apprentissage profond a la capacité d'apprendre de nouvelles choses en autonomie. Il améliore également de lui-même ses prévisions et ses prises de décision, sans qu'aucune intervention humaine ne soit requise. Il a donc pour particularité d'apprendre de ses propres erreurs.

3.14. Qui utilise le deep learning ?

En plein essor depuis une dizaine d'années, le deep learning s'avère utile dans divers secteurs.

- Traitement d'images

Les IA à deep learning sont très efficaces pour les analyses d'images. Elles sont, par exemple, employées dans l'imagerie médicale pour détecter des maladies ou dans le secteur automobile dans le cas des voitures autonomes. Mais aussi pour les reconnaissances faciales comme sur les smartphones ou sur Facebook.

- **Création de textes**

De plus, le deep learning est également un atout dans la création de contenu. En effet, désormais, un ordinateur peut être capable de rédiger de manière autonome des textes ou d'effectuer des traductions. La seule condition est l'accès à une quantité de données suffisante de formation. Cela fait partie du NLP (Natural Language Processing), une branche de l'IA, qui traite automatiquement le langage humain.

- **Assistants vocaux**

C'est également le cas des assistants vocaux, tels que Siri, Alexa ou Google Home. Ceux-ci se fondent sur la technologie du deep learning pour développer leur compréhension du langage et leur vocabulaire. Tout comme les chatbots qui permettent de répondre de plus en plus précisément aux diverses demandes des clients.

- **Marketing**

Par ailleurs, l'apprentissage profond trouve toute sa place dans le marketing automation. Il facilite l'élaboration de campagnes publicitaires et d'e-mails ultra personnalisés. Il peut aussi servir à optimiser le score des leads, à classer et à faire remonter les problèmes des clients.

- **Cybersécurité**

D'autre part, il est utilisé en sécurité informatique pour identifier les dangers documentés et les risques inconnus. Il est, en effet, capable de détecter des anomalies et de renforcer les mesures de sécurité.

Également, l'apprentissage profond est très présent dans le domaine industriel. Que ce soit en matière de robotique ou dans les solutions de maintenance.

3.15. Quel est l'avenir du deep learning ?

La révolution de l'intelligence artificielle ne cesse de s'étendre. En effet, de nos jours, la majorité des grandes entreprises investissent dans le deep learning. Précis et performants, les réseaux de neurones artificiels de l'apprentissage profond se démocratisent dans divers domaines.

Il est facile d'alors imaginer que l'apprentissage profond va se généraliser dans toutes les prises de décision électroniques. Mais aussi fortement évoluer dans le secteur médical où les IA à deep learning pourront aider à établir des diagnostics plus précis.

Dans quelques années, le deep learning n'aura plus besoin de supervision humaine. L'IA sera capable de créer de nouveaux algorithmes encore plus puissants. Il est alors question d'apprentissage par renforcement.

La fin de l'année 2022 a par exemple vu l'essor de ChatGPT, un système de génération de texte par intelligence artificielle.

Avec le deep learning, la machine s'appuie sur des méthodes d'observation, d'essais et d'erreurs pour renforcer son expérience et sa capacité à résoudre des tâches complexes en toute autonomie. Ainsi, l'intelligence artificielle apprend à prendre des décisions par elle-même et à résoudre une tâche difficile.

Grâce à cette méthode d'apprentissage, elle est capable de comprendre son environnement, de développer des stratégies en accord avec celui-ci et donc d'agir de manière rationnelle.

3.16. Pourquoi se former au Deep Learning ?

Aujourd'hui, l'outil informatique évolue constamment avec une véritable expansion de l'intelligence artificielle. On peut suivre une formation en deep learning parce que l'on est passionné de technologies ou de mathématiques et que l'on souhaite approfondir ses connaissances pour travailler sur un projet personnel. Un parcours dans les sciences de données à l'université implique bien souvent le niveau master en informatique.

D'autres formations en cursus pratiques, à distance ou non, sont proposées par les professionnels pour partager leurs connaissances et compétences.

L'objectif principal de faire des études pour devenir expert du deep learning et de l'intelligence artificielle est d'obtenir un emploi dans le **Big Data**. L'offre d'employabilité dans les métiers de la data est en effet considérable. Ces nouveaux systèmes de traitement des données sont très utiles en entreprise.

Le deep learning permet par exemple d'améliorer la productivité en automatisant les processus autrefois fastidieux et chronophages. L'entreprise pourra ainsi se consacrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. La formation en science des données et en deep learning permet de trouver rapidement un emploi bien rémunéré ou d'envisager une reconversion professionnelle.

3.17. Les algorithmes Deep Learning

Les systèmes utilisés en deep learning sont de différents types. **Se présentant sous forme de réseau neuronal**, les algorithmes de Deep Learning permettent le traitement de données spécifiques à partir d'un ensemble de données.

3.18. Les applications du Deep Learning

Le développement de l'informatique, plus précisément la gestion du big data et l'utilisation de systèmes de plus en plus puissants, a créé le besoin de méthodes performantes pour l'analyse et le traitement des grandes quantités de données.

En entreprise, les applications du Deep Learning sont très diverses. La plupart des industries bénéficient des progrès de l'informatique et du deep learning. En particulier sur le plan de l'automatisation, la cybersécurité, la robotique, la bio-informatique, etc.

Dans le domaine de la santé par exemple, des applications sont utilisées pour diagnostiquer de façon automatique un patient. Dans le secteur automobile, l'intelligence artificielle et ses concepts sont exploités dans la conduite assistée. C'est en utilisant le deep learning qu'en 2016, le modèle Alpha Go de Google a battu les meilleurs champions de Go.

Le moteur de recherche étant également de plus en plus tourné vers l'apprentissage via deep learning. Aujourd'hui, il est même possible de créer des tableaux de peintre à partir d'un système autonome avec le deep learning. Le domaine de l'e-commerce qui produit des volumes importants de données bénéficie également des avantages du deep learning notamment pour une meilleure analyse des données. Grâce à l'analyse prédictive, il est possible d'envoyer des suggestions aux clients en tenant compte de ses préférences.

3.19. Les outils du Deep Learning

Les outils utilisés en deep learning sont appelés **Frameworks**. Voici quelques exemples parmi les principaux outils disponibles sur le marché :

- PyTorch,
- TensorFlow,
- Keras,
- Sonnet,
- MXNet.

Figure 3.5. Les outils du Deep Learning.

Développé par Facebook, **PyTorch** est un Framework open source basé sur la bibliothèque Torch. Très utilisé pour les applications telles que le traitement du langage naturel ainsi que le computer vision, il s'agit d'un outil particulièrement efficace pour la formation, pour construire et déployer de petits projets ou prototypes. Appartenant à Google, TensorFlow est également une plateforme open source. Basé sur le système du langage

JavaScript, cet outil est doté d'un large éventail de ressources pour faciliter la formation et le déploiement de modèles ML/DL.

Figure 3.6. Logo PyTorch.

Très simple à utiliser et extensible, **Keras** est un framework écrit avec le langage Python. Permettant d'écrire un code lisible et précis, il convient pour les débutants qui peuvent apprendre et maîtriser facilement les concepts relatifs aux réseaux neuronaux profonds. Sonnet est une bibliothèque conçue par DeepMind.

Figure 3.7. Logo Keras.

Développé pour un niveau élevé, cet outil sert à construire des structures de réseaux de neurones complexes dans **TensorFlow**.

Figure 3.8. Logo TensorFlow.

Enfin, **MXNet** est un framework léger, plutôt flexible et très évolutif. Il utilise les systèmes d'apprentissage profond comme les CNN et les LSTM.

3.20. NLP (Natural Language Processing)

Le NLP (Natural Language Processing) désigne le traitement du langage naturel. C'est une partie de l'intelligence artificielle dont l'objectif est le traitement du langage humain, et la génération de langage parlé et/ou écrit.

Cela implique le développement d'un programme informatique spécifique. L'ordinateur classique fonctionne à partir d'un langage de programmation bien

structuré, précis et balisé. Tandis que le langage naturel de l'Homme est plutôt ambigu.

Pour faire en sorte qu'un programme puisse comprendre le sens des mots, les algorithmes doivent analyser le sens et la structure des mots pour les rendre moins confus, mais également pour reconnaître les références et générer du langage en se basant sur les mêmes principes. Les algorithmes NLP effectuent plusieurs analyses syntaxiques et sémantiques pour l'évaluation du sens d'une phrase selon les règles grammaticales données en amont.

Pour comprendre le sens et le contexte, une comparaison du texte est réalisée en temps réel avec l'ensemble des bases de données. Pour déterminer les corrélations pertinentes, ces algorithmes ont besoin d'une grande quantité de data. Ils vont également exploiter les techniques et méthodes modernes d'apprentissage du deep learning et du machine learning comme la reconnaissance des entités nommées, la modélisation de sujets, le ciblage de l'intention du texte ou encore l'analyse des sentiments. Issue du machine learning, le deep learning est une évolution de l'intelligence artificielle.

Les compétences et connaissances en deep learning sont très recherchées en entreprise. Elles peuvent être acquises au cours d'un cursus classique dans une université (Master Data Science à l'université de Montpellier 2 par exemple).

Cependant, les formations de type bootcamps, à distance ou en présentiel, offrent généralement un parcours plus pratique à ceux qui souhaitent faire des études pour découvrir ou se perfectionner dans les sciences de données. Avec un peu d'organisation, il est possible de devenir un expert pour espérer briguer un meilleur poste.

3.21. Implémentation pratique

Il faut différencier la phase d'apprentissage d'un réseau de neurones de la phase d'inférence, c'est-à-dire le moment où celui-ci est réellement utilisé. L'entraînement est une étape très longue, en grande partie à cause de la descente de gradient, qui nécessite de calculer la dérivée du critère d'optimisation par rapport à un très grand nombre de paramètres.

L'avantage, c'est qu'il s'agit d'une étape qui se parallélise très bien, d'où l'utilisation massive des cartes graphiques. Architecturalement, une carte graphique est composée de milliers de cœurs très simples, là où un processeur n'est composé que d'une dizaine de cœurs en moyenne, mais bien plus puissants. Le GPU permet donc d'effectuer beaucoup plus d'opérations en parallèle qu'un CPU.

L'inférence, par contre, est très rapide, puisqu'il s'agit majoritairement de multiplications matricielles, ce qui rend possible l'utilisation de réseaux de

neurones en temps réel, dans des véhicules autonomes par exemple. Dans cette partie, nous allons voir comment implémenter un MLP. Nous nous limiterons ici au langage Python, qui dispose de nombreuses bibliothèques facilitant la mise en œuvre de réseaux de neurones. À vrai dire, la quasi-totalité des implémentations de réseaux de neurones se fait avec ce langage.

Les bibliothèques les plus couramment utilisées pour l'implémentation de réseaux de neurones sont PyTorch (maintenu par Meta), Tensorflow (maintenu par Google). Ces deux bibliothèques diffèrent quelque peu dans leur manière de définir un réseau de neurones, mais s'appuient sur la même fonction de base : autograd. Il s'agit d'une bibliothèque permettant de dériver n'importe quelle fonction codée en Python (pour peu que l'on respecte certaines règles). Sans autograd, le deep learning ne connaîtrait pas le succès qu'on lui connaît.

Ces deux bibliothèques sont gratuites et libres, et extrêmement bien documentées en ligne. Pour cet exemple, nous allons plutôt utiliser Scikit-learn, une bibliothèque qui regroupe des centaines de fonctions liées au machine learning. On y retrouve bien sûr le MLP, que nous allons utiliser, mais aussi l'algorithme des k-plus-proches voisins, random forest, etc...

Son utilisation est extrêmement simplifiée et elle est donc idéale pour comprendre le fonctionnement des algorithmes avec de petits modèles. Cependant, pour des problèmes plus complexes, l'utilisation de bibliothèques spécialisées et optimisées comme PyTorch ou Tensorflow est obligatoire. Dans un premier temps, on cherche à importer les données qui serviront à entraîner le réseau de neurones. Nous allons garder les chiffres manuscrits de la base de données MNIST mentionnées précédemment.

SECTION 3 : ANALYSE DE DONNEES

3.22. Analyse de données

3.22.1. Introduction

L'analyse des données est un sous-domaine des statistiques. Ce dernier englobe des méthodes qui fournissent des liens existants entre différentes données. Dans ce chapitre, on va exposer la définition et l'objectif de l'analyse des données et les méthodes les plus utilisées. La relation "Big data" et "Analyse de données" va être soulignée à travers quelques applications importantes.

3.22.2. Définition

L'analyse de données est la science qui consiste à analyser des données brutes afin de tirer des conclusions sur ces informations, cette science englobe les processus, les technologies, les cadres et les algorithmes pour extraire des informations significatives à partir des données.

L'analyse est ce processus d'extraction et de création d'informations à partir de données brutes en filtrant, traitant, catégorisant, condensant et contextualisant les données. Ces informations obtenues sont ensuite organisées et structurées pour inférer des connaissances sur le système pour avoir des informations prêtes pour la consommation humaine, et cela veut dire une connaissance sur le système et / ou ses utilisateurs, son environnement et ses opérations et progresser vers ses objectifs.

Le choix des technologies, des algorithmes et des cadres d'analyse est guidé par les objectifs d'analyse de l'application. De toutes façons les données brutes en elles-mêmes n'ont pas de sens tant qu'elles ne sont pas contextualisées et transformées en informations utiles.

3.23. Type d'analyse de données

Il y a quatre types d'analyse :

3.23.1. Analyse descriptive

L'analyse descriptive comprend l'analyse des données passées pour les présenter sous une forme résumée qui peut être facilement interprétée et faire une amélioration des connaissances, de la compréhension et de l'application du lecteur liées à la recherche.

L'utilisation de fonctions statistiques telles que le nombre, le maximum, le minimum, la moyenne, les N premiers, le pourcentage, par exemple représente une partie importante des analyses effectuées aujourd'hui. On peut prendre comme exemple le calcul de nombre moyen de visiteurs par mois sur un site web.

Finalement pour simplifier, l'analyse des données descriptive vis à répondre à la question Que s'est-il passé ?

3.23.2. Analyse diagnostique

Ce type d'analyse se concentre davantage sur les raisons pour lesquelles quelque chose s'est passé, cela implique des entrées de données plus diversifiées et un peu d'hypothèses. Bien que l'analyse descriptive puisse être utile pour résumer les données en calculant diverses statistiques (telles que la moyenne, le minimum, le maximum, la variance ou le N supérieur).

On peut prendre un exemple comme un système qui collecte et analyse les données des capteurs des machines pour surveiller leur état de santé et prévoir les pannes, ici le rôle de l'analyse diagnostique fournir plus d'informations sur les raisons pour lesquelles une erreur s'est produite en fonction des modèles de la donnée du capteur pour les défauts précédents. Donc l'analyse diagnostique vise de répondre à la question Pourquoi est-ce arrivé ?

3.23.3. Analyse prédictive

L'analyse prédictive est la branche de l'analyse avancée qui est utilisée à faire des prédictions sur des événements futurs inconnus. L'analyse prédictive consiste donc à prédire l'occurrence d'un événement ou le résultat probable d'un événement ou encore à prévoir les valeurs futures à l'aide de modèles de prédiction.

On utilise l'analyse prédictive par exemple pour prédire quand un défaut se produira dans une machine, ou bien si une tumeur est bénigne ou maligne, et aussi prévoir les niveaux de pollution. Donc on voit que l'analyse prédictive vise à répondre à la question *Que va-t-il se passer ?*

Figure 3.9. Chaîne de valeur de l'analyse prédictive.

3.24. Analyse perspective

Ce type d'analyse utilise différents modèles prédictifs pour différentes entrées. Tant que l'analyse prédictive utilise des modèles de prédiction pour prédire le résultat probable d'un événement, alors l'analyse prescriptive utilise plusieurs modèles de prédiction pour prédire divers résultats et le meilleur plan d'action pour chaque résultat.

L'analyse prescriptive peut prédire les résultats possibles en fonction du choix actuel des actions, elle prescrit des actions ou la meilleure option à suivre parmi les options disponibles.

Exemple : l'analyse prescriptive peut être utilisée pour prescrire le meilleur médicament pour le traitement d'un patient en fonction des résultats de divers médicaments pour des patients similaires.

Donc cette analyse vise à répondre à la question *Que pouvons-nous faire pour y arriver ?* Une caractérisation des tâches de calcul pour l'analyse massive

de données (appelées les sept « géants ») a été effectuée par le Conseil national de la recherche. Ces tâches de calcul comprennent :

- Statistiques de base.
- Problèmes généralisés à N-body.
- Calculs algébriques linéaires.
- Calculs théoriques des graphes.
- Optimisation.
- Intégration.
- Problèmes d'alignement

Cette caractérisation des tâches de calcul vise à fournir une classification des tâches qui se sont avérées utiles pour l'analyse des données, et à les regrouper grossièrement selon des structures mathématiques et des stratégies de calcul.

3.25. Application de l'analyse des données

L'analyse des données est essentielle pour comprendre les résultats, ou bien pour obtenir des renseignements sur les lacunes en matière de données. Ces analyses nous donnent l'occasion de prendre des décisions en avance pour éviter les dommages prévoir ce qui se passera dans le futur.

Le tableau ci-dessous présente quelque exemple applicatif des méthodes d'analyse des données dans différents domaines.

Marketing	Gestion des risques	Gouvernement	Web	Logistiques	Autre
Modélisation de la réponse	Modélisation du risque de crédit	Évasion fiscale	Analyses de web	Prévision de la demande	Analyse de texte
Modélisation du net lift	Modélisation du risque de marché	Fraude à la sécurité sociale	Analyse des médias sociaux	Analyse de la chaîne d'approvisionnement	Analyse des processus métier
Modélisation de la rétention	Modélisation des risques opérationnels	Blanchiment d'argent	Test multivarié		
Analyse du panier de marché	Détection de fraude	Détection du terrorisme			
Systèmes de recommandation					
Segmentation de la clientèle					

Tableau 3.1. Exemple d'applications d'analyse des données.

3.26. Big Data et l'analyse de données

Le monde est guidé par les données et il est analysé à chaque instant. Le domaine de l'Analyse Des Données (ADD) intervient dans tous les domaines pour extraire le sens des données collectées et pourrait ainsi conduire à un avenir incroyable. Exemple la construction de nouvelles voitures sûres et autonomes ou bien des médicaments efficaces ou encore améliorer nos décisions avec des machines intelligentes etc. L'acronyme de l'Analyse Des Données (ADD) peut être différent de celui du big data, Mais c'est la clé pour extraire le sens de toutes les informations que nous recueillons. Parmi les méthodes d'ADD utilisées pour l'analyse des informations :

3.26.1. Méthode des k plus proches voisins (kpp ou knn ; acronyme anglais)

On va expliquer cette méthode avec un exemple simple :

Figure 3.10. Exemple explicatif pour knn

L'idée de base est celle illustrée à la figure précédente (figure 3) qui représente un classificateur de voisin le plus proche à 3 sur un problème à deux classes dans un espace de caractéristiques bidimensionnel.

Ici on a 2 classes, la classe « O » et la classe « x », et aussi 2 éléments « q1, q2 » à classer : La décision pour q1 est simple, ses trois voisins les plus proches sont de classe O donc il est classé comme O. Mais la situation pour q2 est un peu plus compliquée car il a deux voisins de classe X et un de classe O, cela peut être résolu par un vote à la majorité simple ou par un vote pondéré à distance.

La classification knn (ou kpp) comporte donc deux étapes : La première étape est la détermination des voisins les plus proches.

$$d(q, x_i) = \sum_{f=F} \omega_f \delta(q_f, x_{if}) \quad (1)$$

La deuxième étape est la détermination de la classe à l'aide de ces voisins.

$$\text{vote}(y_j) = \sum_{c=1}^k \frac{1}{d(q, x_c)^n} \mathbf{1}(y_j, y_c) \quad (2)$$

3.26.2 Partitionnement en K-moyennes (acronyme anglais : K-means)

Le clustering K-means est une méthode couramment utilisée pour partitionner automatiquement un ensemble de données en k groupes, il procède en sélectionnant k centres de cluster initiaux, puis en les affinant de manière itérative comme suit :

- Par exemple on place 2 (K) centroïdes aléatoires (jaune et bleu) :
- On calcule la distance des points à chaque centroïde pour voir quels points sont les plus proches à chaque centroïde, en utilisant la distance euclidienne (par exemple), le résultat va être comme suit :

Figure 3.11. Placement des centroïdes.

Figure 3.12. Division des clusters.

Figure 3.13. L'affectation d'après la distance aux centroïdes.

- On répète la même opération plusieurs fois avec le changement de position des centroïdes. (Le changement doit être pour tous les centroïdes ensemble).

Figure 3.14. Changement des centroïdes.

Figure 3.15. Le résultat après le changement des centroïdes.

- L'algorithme converge lorsqu'il n'y a plus de changement dans l'affectation des instances aux clusters.

3.27. Régression linéaire

Il existe deux types de régression :

3.27.1 Régression simple

$$\text{L'estimation de } b_1 \text{ est : } \hat{b}_1 = \text{covariance}(x,y) \div \text{variance}(x) \quad (6)$$

Et $\epsilon=0$.

C'est l'une des méthodes statistiques la plus utilisées dans les sciences appliquées et dans les sciences de l'homme et de la société. Son objectif est double : il consiste tout d'abord à décrire les relations entre une variable privilégiée, appelée variable expliquée (ou dépendante), et plusieurs variables jouant un même rôle par rapport à la première, appelées variables explicatives (ou indépendantes). (C'est-à-dire : c'est la présentation de Y utilisant des X).

Elle permet aussi d'effectuer des prévisions de la variable expliquée en fonction des variables explicatives. Les liaisons entre les variables explicatives exercent une influence très importante sur l'efficacité de la méthode, quel que soit l'objectif dans lequel elle est utilisée. Avec l'équation générale du modèle de régression linéaire simple :

$$Y = b_0 + b_1X + s$$

Y : la variable à expliquer.

X : la variable explicative.

b₀ et **b₁** : les coefficients de régression

(ou les paramètres de modèles)

S : Erreur.

Pour bien expliquer : l'estimation de b_0 est :

$$\hat{b}_0 = \bar{y} - \hat{B}_1 \times \bar{x} \quad (3)$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y \quad (4)$$

$$\text{Et : } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum x \quad (5)$$

Ci-dessous l'exemple représentant la tension artérielle en fonction de l'âge :

Figure 3.16. Exemple explicatif pour la régression simple.

3.27.2. Régression multiple

Le modèle de régression multiple est une généralisation du modèle de régression simple lorsque les variables explicatives sont en nombre fini.

3.28. Conclusion

L'apprentissage automatique est devenu un outil précieux pour l'analyse prédictive et la croissance des entreprises. Il y a quelques points clés à garder à l'esprit lors de l'utilisation du machine learning :

- L'apprentissage automatique peut être utilisé pour améliorer la précision et la rapidité des prédictions.
- L'apprentissage automatique peut également être utilisé pour automatiser le processus d'analyse des données et de prise de décision.
- Les bons algorithmes d'apprentissage automatique peuvent vous aider à comprendre vos données et à faire des prédictions bénéfiques pour votre entreprise.

Le deep learning est un domaine en pleine expansion qui permet d'obtenir des performances très élevées dans de nombreuses tâches, notamment la

reconnaissance d'images et de parole. Il repose sur des architectures de réseaux de neurones particulièrement complexes, appelés réseaux profonds. Bien qu'il soit extrêmement performant, le deep learning n'est pas exempt de difficultés 21 et il est important de bien comprendre les principes de base avant d'en faire un usage aveugle.

En particulier, il est important de disposer d'un jeu de données suffisamment important et représentatif pour pouvoir entraîner un réseau de neurones de manière efficace.

Son apparition dans les programmes de l'éducation nationale permettra sans doute aux élèves et aux étudiants de mieux comprendre les principes fondamentaux du deep learning et plus généralement du machine learning, un sujet porteur qui interviendra nécessairement dans la carrière des futurs ingénieurs et techniciens.

Il s'agit néanmoins d'une discipline jeune et en plein développement, il est important de suivre les évolutions en cours pour pouvoir tirer le meilleur parti des outils et des méthodes qui sont mis à disposition.

Cette ressource est une brève introduction aux réseaux de neurones, mais leur champ d'application grandit un peu plus chaque jour, offrant son lot de nouvelles applications et de nouveaux challenges à relever ! Pour être honnête, ces derniers mots ne sont pas les nôtres, mais en réalité ceux d'une IA, qui a proposé ce paragraphe à partir de quelques extraits de l'article que vous venez de lire. Il s'agit de GPT3, un modèle basé sur les transformers pour le traitement du langage naturel.

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'ensemble des concepts des ontologies, notamment l'origine, les composants, les langages de description, sans oublier le rôle de ces ontologies dans notre projet de recherche et enfin, leur cycle de vie. Après cette étude, on peut confirmer que l'analyse des données est un ensemble de méthodes essentielles, utilisées pour traiter les données de nature hétérogène et extraire des informations importantes. Dans le chapitre suivant, nous procéderons à une synthèse de plusieurs travaux connexes en élaborant un état de l'art pour les différents travaux de recherche.

CHAPITRE 4

LA VISUALISATION DES DONNEES

Avec le développement des technologies intelligentes qui génèrent des quantités astronomiques de data, la visualisation des données devient indispensable. En effet, pour pouvoir analyser ses Big Data et les utiliser au mieux dans sa stratégie d'entreprise, il est essentiel de pouvoir les lire et répertorier ses informations business dans des tableaux de bord visuels.

4.1. Définition

La visualisation des données (ou data visualization ou dataviz en anglais) désigne le fait de représenter visuellement ses data pour pouvoir déceler et comprendre des informations, les données brutes étant difficilement interprétables et exploitables. Ce processus se fait par des outils analytiques spécifiques et se matérialise par des tableaux (type Excel), des graphiques, des cartes visuelles ou même des infographies regroupées dans des dashboards (tableaux de bord).

En classant, segmentant et scénarisant les données visuellement, une entreprise peut déceler des informations auparavant inaccessibles en un simple coup d'œil. La visualisation des données permet donc à toute organisation de piloter son activité plus efficacement en adoptant une stratégie data-driven et agile.

4.2. Les différents types de visualisation

Lorsqu'on aborde le vaste sujet de la visualisation de la data, la première image qui vient à l'esprit est le basique graphique à courbe ou à barre ou le classique diagramme à secteurs. Certes, ces représentations sont très utiles et utilisées, mais ce ne sont pas forcément les plus adaptées pour tous les types de données.

Voici un petit tour d'horizon des représentations visuelles que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins.

Les visualisations les plus populaires

- Diagrammes en secteur
- Tableau (avec textes ou nombres)
- Courbe
- Histogramme (graphique à barres)
- Cartographie
- Infographie
- Frise chronologique

Les visualisations spécifiques

- Graphique par aires
- Boîte à moustaches
- Compartimentages
- Nuage de points, de mots ou de bulles
- Vue circulaire
- Arborescence classique ou radiale
- Diagramme de Gantt
- Carte de chaleur
- Matrice
- Cascade
- Entonnoir
- Réseau
- Graphique polaire

4.3. Les visualisations combinées

Il existe aussi des représentations qui combinent plusieurs types de graphiques et qui peuvent se révéler très utiles pour des études Big Data analytics poussées. Par exemple, un histogramme présentant des valeurs minimales et maximales sur plusieurs périodes définies peut intégrer une courbe affichant la moyenne pour chaque période.

Un tableau de bord de visualisation complet intègre plusieurs de ces représentations visuelles afin de rendre compte d'une situation de manière exhaustive. Par exemple, pour l'analyse marketing du trafic d'un site web, il est utile de disposer à la fois de tableaux avec des entrées textes et/ou chiffrées, de diagrammes, de graphiques combinés et de courbes dans son dashboard et ses rapports.

4.4. Data visualization à l'ère du Big Data

Si la visualisation des données était importante il y a quelques années, elle est aujourd'hui cruciale. A l'ère du Big Data, elle permet de donner un sens aux milliards de données qu'une entreprise peut collecter chaque jour et qui, avant ce processus de transformation, se présentent en lignes distinctes et sont donc peu facilement exploitables.

En présentant la data de manière simple et compréhensible, la data visualization permet de faire ressortir des tendances, des phénomènes et des corrélations qui peuvent ensuite être utilisés stratégiquement. Elle raconte en quelque sorte une histoire qu'il convient ensuite d'intégrer à ses plans d'action.

Et pour obtenir des tableaux de bords visuels à l'ère du Big Data, le mieux est de s'équiper d'un outil analytique qui intègre une fonction de visualisation permettant de présenter au mieux les données collectées et ce,

en quelques clics seulement. Voici donc quelques conseils pour choisir l'outil de data visualization adapté à vos besoins et vos usages.

4.5. Les outils de visualisation des données

La visualisation de données est en plein essor. Elle se développe pour s'adapter aux évolutions du Big Data et elle n'est donc pas près de disparaître. Pour répondre aux besoins croissants, de nombreux outils analytiques de visualisation de données existent aujourd'hui. Mais alors que certains se révèlent faciles à utiliser et intuitifs, d'autres sont plus complexes au premier abord et conviennent mieux à des experts de la data ayant des connaissances en développement. Il vous faut donc choisir celui qui sera adapté à vos besoins, de votre secteur d'activité et aux utilisateurs finaux au sein de votre entreprise.

Avant de choisir votre outil de data visualization, pesez-vous les questions suivantes :

- Quels types de données vont être traitées ?
- Pourquoi ? Dans quel but ?
- Est-il préférable d'avoir une solution en ligne ou un logiciel propriétaire ?
- Qui va utiliser le logiciel ?
- Quelles sont les compétences de ces individus dans le milieu de l'analyse et de la gestion de données ?
- Les utilisateurs ont-ils des connaissances en développement ?
- L'export et le partage des tableaux de bord sera-t-il nécessaire ?
- A qui les visualisations vont-elles être présentées ?

La question du budget est aussi à se poser car si de nombreuses offres existent sur le marché, toutes ne sont pas accessibles pour toutes les organisations.

4.6. Les bonnes pratiques à mettre en place pour présenter la data

Maintenant que vous avez approfondi la question de l'outil à choisir pour présenter visuellement vos data, il vous faut tout de même connaître quelques bonnes pratiques à appliquer pour réussir ce processus. En effet, même avec un outil performant, il vous faut connaître les quelques bases de la visualisation des données.

Pour avoir une bonne idée du résultat à atteindre, il vous faut savoir que les meilleures visualisations sont celles qui sont :

- Dotées d'un design attractif, clair et qui reflète votre image
- Partageables avec les acteurs concernés
- Le reflet d'une histoire et sont facilement compréhensibles
- Basées sur des informations issues de

Ce dernier point est d'ailleurs crucial. En effet, si vous créez des tableaux de bords visuels, que vous les partagez au sein de votre organisation et que vous les utilisez pour adapter vos stratégies, il est primordial que les informations sur lesquelles vous vous appuyez reflètent bien la réalité de votre entreprise et de votre marché.

Vous devez donc vous équiper de solutions performantes qui nettoient, gèrent, traitent et stockent vos données afin de garantir la qualité de la data.

Grâce à notre solution Talend Data Fabric, vous pouvez assurer la qualité, la conformité et la gouvernance de vos données. Ainsi, vous pouvez construire des visualisations de premier ordre et optimiser vos stratégies et vos prises de décisions en vous basant sur des informations fiables.

La visualisation des données est un moyen de communiquer des données dans un format visuel facile à comprendre et à interpréter.

- **Qu'est-ce que la visualisation de données ?**

La visualisation des données est le processus d'affichage des données sous forme graphique, généralement de manière qu'elles puissent être facilement interprétées par le spectateur. L'objectif de la visualisation de données est de présenter des informations complexes d'une manière facile à comprendre et à interpréter.

- **Qu'est-ce que c'est Matplotlib ?**

Matplotlib est une bibliothèque python pour la visualisation de données. Il peut être utilisé pour créer des graphiques, des histogrammes, des spectres de puissance, des diagrammes à barres, des diagrammes de dispersion, etc. Il fournit une grande variété de fonctions qui peuvent être utilisées pour personnaliser les tracés.

Cette bibliothèque est très populaire parmi les scientifiques des données et les experts en apprentissage automatique car elle prend en charge toutes sortes d'algorithmes d'analyse statistique et d'apprentissage automatique grâce à sa fonctionnalité de traçage intégrée.

- **Pourquoi utiliser Matplotlib ? Les avantages de Matplotlib.**

Les avantages de Matplotlib sont infinis, mais voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez utiliser Matplotlib dans votre prochain projet :

- C'est gratuit et open source ;
- Simple et facile à prendre en main ;
- Il a une large gamme de fonctionnalités ;
- Vous pouvez changer votre style de tracé facilement.

- Comment installer Matplotlib ?

La façon la plus simple d'installer non seulement Panda, mais aussi Python et ses bibliothèques les plus populaires (IPython, NumPy, Matplotlib, ...) est d'utiliser Anaconda, une distribution Python multiplateforme (Linux, macOS, Windows) pour l'analyse de données et le calcul scientifique. Vous pouvez vous référer à l'article sur Pandas pour l'installation.

- Démarrer avec JupyterLab

Pour démarrer avec JupyterLab, tapez sur votre terminal `Jupyter lab`. patientez quelques secondes, Jupyter va ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation sur <http://localhost:8888/lab>.

- Importer Pandas et Matplotlib

Nous allons utiliser Pandas pour lire notre fichier csv et Matplotlib pour la visualisation.

Figure 4.1. Présentation de JupyterLab.

- Pylot

Pylot est un module Matplotlib qui fournit une interface de type MATLAB.

- Tracé linéaire

Line Plot dans Seaborn tracé à l'aide de la méthode `lineplot()`. En cela, nous ne pouvons également transmettre que l'argument de données.

```
[4]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

df = pd.read_csv("./tips-dataset.csv")
sns.lineplot(x='day', y='tip', data=df)

plt.show()
```


- Graphique à barres

Bar Plot dans Seaborn peut être créé à l'aide de la méthode `barplot()`.

```
[6]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

df = pd.read_csv("./tips-dataset.csv")
sns.barplot(x='day', y='tip', data=df,
            hue='sex')
plt.show()
```


Nous pouvons ajouter un titre aussi.

```
[7]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

df = pd.read_csv("./tips-dataset.csv")

plt.title("Graphique a barres")
sns.barplot(x='day', y='tip', data=df,
            hue='sex')
plt.show()
```


- Histogramme

L'histogramme dans Seaborn peut être tracé à l'aide de la fonction `histplot()`.

```
[9]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

df = pd.read_csv("./tips-dataset.csv")

plt.title("Histogramme")

sns.histplot(x='total_bill', data=df, kde=True, hue='sex')
plt.show()
```


- Tracer les résidus du modèle

Seaborn utilise: [set theme\(\)](#), [residplot\(\)](#)

```
[14]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

df = pd.read_csv("./tips-dataset.csv")

plt.title("Régression linéaire")

sns.residplot(x="total_bill", y="tip", data=df, lowess=True, color="g")
plt.show()
```


4.7. Où placer des informations visuelles importantes ?

Pour améliorer le champ visuel de reconnaissance, Olshannikova et al. [OOK14] proposent une méthodologie de visualisation des données fondée sur la concentration directe de l'œil sur des champs spécifiques, comme, par exemple, le centre d'un graphique. La méthode utilisée consiste à grouper tous les angles de vision à fort intérêt pour l'utilisateur (dédits de ses interactions quotidiennes avec un objet visuel par exemple), puis à construire des zones

visuelles graduées. Olshannikova et al. [OOK14] indiquent que la partie centrale est la zone la plus informative. Conceptuellement, elle représente la partie essentielle du champ visuel de l'utilisateur et, par conséquent, elle doit contenir le message important à passer (voir figure 4.2).

Ware [WKP14] trouve que la méthode de Olshannikova et al. [OOK14] nécessite de mettre en amont une série d'actions liées à l'attention de l'utilisateur. Ces actions doivent obliger les yeux à bouger et ajustent la concentration sur les champs d'intérêt. Cette action est appelée "la requête visuelle".

Figure 4.2. Zone où le champ visuel est important [OOK14]

4.8. Comment visualiser les données multivariées ?

L'exploration visuelle de données multivariées est un contexte important dans les études de visualisation des données. Il s'agit d'un des domaines de recherche scientifique qui visent à simplifier les données complexes i.e les données à diverses dimensions [Aub+03]. Pour aboutir à une simplification des problèmes à traiter, il existe de nombreuses techniques de visualisations multivariées. Parmi les plus classiques se trouvent :

- Les Scatter plots (voir figure 8.3) sont des tableaux de panneaux présentant des diagrammes de dispersion adjacents d'un jeu de données multivarié.
- Les Coordonnées parallèles (voir figure 8.4) : Visualisation à base des axes parallèles pour tracer un jeu de données multivariées.

Quant à la recherche scientifique, Wong et Bergeron [WB97] présentent une méthode d'exploration de données multivariées via un aperçu de données sur des petites dimensions. L'approche consiste à une réduction d'échelle des composants en créant d'autres plus réduites par rapport aux composants principaux.

D'autres approches ont aussi été proposées comme les approches orientées-pixel [Kei00 ; BHL05] ou les visualisations par cartes de Kohonen.

Certaines ont même été adaptées aux données floues [Run+08 ; Run+10a]. Afin d'obtenir des résumés visuels des données, des approches récentes portent sur le clustering visuel et interactif [Bou+16] ou encore sur la visualisation de flux de données à l'aide du subspace clustering¹ [LBT17].

Figure 4.3. Visualisation multivariée en utilisant Scatter plot

Cependant, Koo et al. [Koo+06] trouvent que les vues réduites ou filtrées peuvent déformer les données d'origines, ce qui donne une mauvaise interprétation des données. Ainsi, pour fournir à l'utilisateur des données précises, plusieurs angles et échelles, doivent être analysés.

Koo et al. [Koo+06] ont développé un environnement de visualisation de données multi-capteurs. Ils ont utilisé une méthode de fusion de données intégrant des graphiques et métriques. Leur système introduit des concepts visuels de complémentarité entre les indicateurs, et ce, pour unifier les connaissances sur un aspect particulier.

4.9. Comment visualiser les méta-informations ?

Les méta-informations ont été définies dans [AR14] comme étant des caractéristiques ou des qualifications des informations aidant à la prise de décision et proposant une vision générique sur des problématiques précises.

1. Clustering effectué dans un sous-espace de dimensionnalité réduite.

Par exemple, dans la classification de données venant de sources différentes, Sean L. Guarino et al. [Gua+09] définissent les méta-informations comme étant des vues sur l'incertitude, l'ambiguïté, la fiabilité de la source, la pertinence, le manque d'information, etc., autrement dit des nouvelles informations valorisant l'information de base.

Figure 4.4. Visualisation multivariée en utilisant les coordonnées parallèles

Différentes représentations des méta-informations ont été abordées dans la littérature. La plupart concernent la visualisation des données imparfaites [Mac+12]. A.M. McEachern et al. [Mac+12] posent la question suivante : comment savoir si la visualisation de l'incertitude, et plus généralement les méta-informations, influent sur le raisonnement et la prise de décision dans des contextes visuels ?

Ces études comparent trois techniques principales de visualisation des données manquantes comme étant un facteur majeur engendrant l'incertitude dans la compréhension des données : La non-existence des données, la représentation floue des données manquantes et la complétude probable du vide par des études tendancielle.

L'effet de ces trois types de visualisation est évalué ensuite sur la base d'un score de confiance donné par un expert de visualisation. Il s'agit d'un score d'appréciation des résultats finaux mettant en œuvre des questions sur le risque de la liaison déterminée, la certitude envers cette détermination, etc. Cette comparaison permet de favoriser une représentation par rapport à une autre. Ainsi ces scores d'appréciation permettent de recommander certaines visualisations à adopter dans les tableaux de bord.

4.10. Technique de visualisation

4.10.1. Interactivité visuelle

Dans la littérature, plusieurs définitions de l'interactivité visuelle sont présentes. De ce fait, trouver une définition unique de cet aspect est difficile. D'un point de vue général, [He+07], décrivent simplement l'interaction comme "la communication entre l'utilisateur et le système" [WBO4]. Becker et al.

dans [BCW87] la définissent comme une manipulation d'une direction. Beaudouin-Lafon [Bea04], trouve que le fait qu'une interaction peut se produire même avec une image statique est aussi une interaction visuelle, du fait que la personne peut comprendre différents sujets du message passé par le peintre.

La définition technique de ce terme est différente. Dans un contexte numérique, Foley et al. [Fol+96] unifient les deux points de vue de Dix et al. [He+07] et Becker et al. [BCW87], ils trouvent que l'interaction visuelle est une technique d'IHM (interaction homme machine) qui a comme objectif d'effectuer une tâche générique de communication.

Les techniques d'interactions visuelles sont utiles pour une meilleure compréhension des besoins des utilisateurs. Certains essaient de les catégoriser selon différents niveaux, i.e. bas niveau [BCS96] (sélection des variables, changement d'échelle, rotation, etc.), haut niveau (filtrer sur une catégorie [Rin+13] ou selon des dimensions [Twe97]). Toutes ces classifications permettent d'avoir différents points de vue sur l'interaction et la bonne pratique de son application.

D'autres travaux se concentrent sur la description des tâches utilisateurs et de leurs possibles comportements lors de l'interaction avec un système [AES05]. Pour cela, des représentations en cycles, présentées dans [Nor02], décrivent l'interaction dans un contexte formel, et ce, en utilisant plusieurs étapes : définition de l'objectif, formation de l'intention, spécification d'une action, exécution de l'action, interprétation du nouvel état et évaluation des résultats.

Afin d'exploiter au mieux l'interaction visuelle, Figueiras [Fig15] considère qu'une visualisation interactive peut comporter 11 procédés différents (cf. tableau 4.1). Ainsi, la phase de conception d'un outil visuel et interactif doit inclure une étude sur les procédés à mettre en œuvre.

Filtrer	Montrer uniquement les données sélectionnées
Sélectionner	Marquer ou suivre les éléments intéressants
Résumer - Élaborer	Ajuster le niveau d'abstraction des données
Donner un aperçu et explorer	Zoomer et filtrer, puis détailler la demande
Connecter - Mettre en relation	Montrer comment les données sont liées
Archiver	Retracer les étapes de l'exploration des données
Extraction de fonctionnalités	Extraire les données d'intérêt
Reconfigurer	Organiser les données
Encoder	Donner une représentation différente des données
Participer - Collaborer	Contribuer à l'évaluation des données
Gamification	Montrer les données de manière plus ludique

Table 4.1. Techniques de l'interactivité visuelle [Fig15]

4.10.2. Visualisation des relations d'inter-connections

Il existe diverses techniques permettant de visualiser les relations entre les données. Ceci peut être intéressant pour déterminer les relations entre les attributs. Cela explique certains aspects cachés par l'application du principe de l'interactivité visuelle.

Ces relations peuvent être montrées en soulignant des liens entre les éléments déjà représentés dans la visualisation ou même en montrant des éléments qui sont pertinents pour un utilisateur donné. Selon Craft et Cairns [CC05] la découverte de relations est particulièrement importante lorsque des comparaisons entre les caractéristiques de différents objets sont manipulées.

Figure 4.5. Visualisation des inter-relations [Fig15]

À titre d'exemple, sur la figure 4.5, l'utilisateur peut suivre les données qui l'intéressent en cliquant sur des endroits spécifiques. Ensuite, les relations qui apparaissent seront mises en valeur, i.e. une apparition plus claire (voir la couleur rouge sur la figure) des relations possibles entre un attribut sélectionné et les autres.

En effet, même si la couleur aide à trouver les données d'intérêt dans les différentes vues, Figueiras [Fig15] trouve qu'il est difficile pour un utilisateur de faire des comparaisons s'il n'est pas en mesure de distinguer toutes les relations. Pour cela, ce type de visualisation doit être complété par des visualisations montrant les interactions par des illustrations complémentaires.

4.10.3. La pensée visuelle

Pour construire une idée à partir d'un ensemble de visualisations, la pensée visuelle est une technique spécifique qui permet d'ordonner les idées afin de trouver une nouvelle information ou approfondir une idée.

En d'autres termes, la pensée visuelle est l'action de rendre les échanges et les idées visuels pour aider à comprendre certaines logiques et/ou pensées. Elle représente un moyen d'organiser les pensées et d'améliorer la capacité à penser et à communiquer.

L'importance de la pensée visuelle est liée à l'idée de mettre à disposition de l'utilisateur tous les outils nécessaires pour exploiter une idée. Cet aspect est présent dans la conception des tableaux de bords de l'outil que nous avons développé pour la société.

En effet, dessiner, ou visualiser permet d'aider à trouver les idées facilement. Cette technique adopte le principe que si les idées ne peuvent pas être dessinées, elles ne peuvent pas être reprises facilement. Elle est donc une compétence essentielle pour développer de nouvelles idées et conceptions, communiquer efficacement ses idées et collaborer avec d'autres pour les concrétiser.

Cain [Cai19] affirme que l'objectif de ce concept est de passer un message de communication en mettant l'accent sur l'acheminement des idées (voir Figure 4.6). Un outil adoptant le principe de la pensée visuelle, doit donc, mettre en évidence les objets nécessaires qui orientent la recherche d'un utilisateur afin de trouver son souhait.

Figure 4.6. Le concept du visual thinking

La pensée visuelle doit reposer sur des techniques de visualisation qui attirent l'observation et centralisent les intérêts de l'utilisateur. La technique du story telling [FBY05], ou raconter des histoires à partir des données, est un principe issu de cette technique. Ce dernier a pour objectif de

relier les indicateurs complémentaires afin de construire une idée sur un sujet particulier.

4.11. Visualisation de données imparfaites

Nous nous intéressons ici à la représentation de l'incomplet puis de l'imprécis. Différents états de l'art dédiés à la visualisation de l'imperfection ou l'incertitude ont été proposés dans la littérature [Zuk08 ; Bon+14]. L'objectif de notre travail n'étant pas strictement la visualisation de l'incertitude, nous ne présentons dans la suite que les travaux qui nous ont paru les plus pertinents par rapport à notre travail.

4.11.1. Visualisation de l'incomplétude des données

Dans le cas où les données à étudier représentent des valeurs manquantes, comme dans le cas des séries temporelles avec des données absentes représentant des discontinuités de la récolte, plusieurs approches de visualisation ont été proposées.

Sjöbergh et Tanaka [ST17] proposent de coordonner différentes vues afin d'obtenir des informations exploitables. Pour ce faire, ils proposent différentes visualisations dont leur agrégation donne une nouvelle information synthétique, et ce, pour éviter les informations trompeuses. L'adéquation des vues est considérée comme essentielle en vue de l'aide puissante qu'elle représente pour comprendre les éléments et leurs propriétés. Visualiser la discontinuité par plusieurs angles d'analyse aide également à réduire les mauvaises interprétations et reconnaître des modèles de trafic pour un contrôle de qualité plus intelligent.

La figure 4.7 présente une agrégation de deux visualisations qui montre le nombre de valeurs manquantes trouvées par variables d'étude et leurs fréquences d'apparition.

Le diagramme en bar (à gauche dans la figure 4.7) montre la non-existence des données par des fréquences et des proportions, tandis que la figure à droite montre toutes les combinaisons existantes des valeurs manquantes et non manquantes. Dans cette figure, les rectangles foncés indiquent l'absence dans la variable correspondante et les rectangles gris clair représentent les données disponibles. De plus, les fréquences des différentes combinaisons sont représentées par une petite barre horizontale (voir à l'extrémité droite). Ce type de graphique permet ainsi de reconnaître des comportements par le réordonnement du cadre visuel.

Templ et al. [TAF12] visualisent l'absence de données en adaptant des histogrammes. Cette adaptation met en évidence deux classes de données (les données observées et les non observées). Dans cette approche, la quantité de valeurs manquantes sur un histogramme est visualisée par un marqueur sur les barres de l'histogramme ou séparée par une barre qui s'éloigne du reste

du graphique. Elle peut être aussi placée au-dessus des barres de l'histogramme et ce, en prenant compte les fréquences des valeurs observées (voir figure 4.8). Ce type de visualisations peut mener à des visualisations multi-variables ou multicatégories.

Figure 4.7. Visualisation des volumes de données manquantes selon [TAF12]

Figure 4.8. Spinogramme pour la visualisation actifs/inactifs [HT05]

Pour une visualisation plus développée des valeurs manquantes, Hofmann et Theus [HT05] proposent les spinogrammes. Ce type de visualisations est étroitement liés aux histogrammes. L'axe horizontal est mis à l'échelle en fonction des fréquences relatives, i.e. la largeur des barres reflète les fréquences plutôt que leur hauteur.

Ainsi, la hauteur correspond à la proportion de valeurs manquantes et ou observées. Par cette visualisation, il est maintenant possible de comparer les proportions de valeurs manquantes à travers les différents bacs.

Des différences significatives dans ces proportions peuvent indiquer des éventuelles situations à traiter. La figure 4.8 (à droite) contient un spinogramme de la variable PO33000 (année d'étude). Les valeurs observées sont des valeurs binaires du marché de l'emploi (chômeur présenté en gris clair, gris foncé sinon). Nous pouvons facilement remarquer, via le spinogramme, que le marché du travail est dominé par les inactifs.

Figure 4.9. Boîtes à moustaches parallèles [Hei+97]

Quand il s'agit des variables continues, les distributions des valeurs observées et manquantes peuvent être comparées par des boîtes à moustaches parallèles (Paralell Boxplot). Ce graphique est particulièrement utile pour déterminer si une solution reposant sur des variables continues explique la distribution des valeurs manquantes. La figure 4.9 montre un exemple de cette présentation sur une variable continue, ici l'âge, (Ordonnées) au fil d'une sous composition catégorielle (abscisse). Cette visualisation fournit une boîte à moustaches standard (à gauche en blanc) et décomposée en sous boîtes à moustaches (droite) selon des catégories. Dans ces boîtes, les valeurs observées sont gris clair et les valeurs manquantes sont en gris foncé selon les sous catégories.

Heike et al. [Hei+97] proposent de prendre en considération les largeurs des boîtes par rapport à l'importance des sous catégories. Cette représentation peut ne pas être pertinente dans le cas où le nombre des valeurs manquantes est proche de 0, ce qui laisse l'explication de certains phénomènes impossible. Par contre une interaction visuelle appliquée sur cette visualisation est intéressante en permettant de naviguer d'une variable d'étude à l'autre et de zoomer sur les boîtes à moustaches. Un clic sur une boîte pourrait mener à une nouvelle visualisation sur la catégorie visée (en reprenant possiblement le même type d'approche).

4.11.2 Visualisation de l'imprécision des données

Nathan Yau ² part de l'idée que les données sont une représentation de la vie réelle. Une abstraction exhaustive des données est ainsi impossible car on ne peut pas tout modéliser. En effet, échantillonner un jeu de données crée forcément des doutes sur l'information que l'on en tire.

En effet, l'échantillon obtenu peut ne pas être représentatif. Aussi, quelle confiance pouvons-nous avoir envers les valeurs ? Quels sont les taux d'erreur possibles ? etc. Dans ce qui suit nous mettons l'accent sur des visualisations permettant d'essayer de réduire l'incertitude dans l'interprétation des résultats en visualisant par exemple les données avec leur imprécision.

- Visualisations floues

L'idée générale est de proposer des visualisations rendant compte des degrés d'appartenance issus des processus de fuzzification [ZCO7 ; Zuk08 ; BPO3]. En effet, comme pour tout traitement de données, il est important de visualiser ces données fuzzifiées afin d'exploiter les résultats et comprendre les phénomènes.

MacEachren [Mac92] affirme que, plus une donnée est imprécise, plus il est difficile de la visualiser. Pour la visualiser il propose de jouer sur la visibilité via une échelle allant du moins visible au plus visible (voir figure 4.10). Cette échelle peut être en fonction de la couleur ou de l'opacité de la vision.

Figure 4.10. Visualisation de l'imprécision en utilisant l'opacité

4.12. Outils de visualisation

L'analyse visuelle vise à la création d'outils et de techniques permettant de :

- Synthétiser l'information et tirer des conclusions sur les données étudiées, e.g., sur des données bruitées et atypiques.
- Détecter ce qui est attendu et découvrir l'inattendu.
- Fournir des évaluations et des compréhensions sur les données.

L'objectif de la conception d'un outil est de rassembler, en son sein, des indicateurs visuels et des tableaux de bord afin d'offrir une navigabilité importante. Cela permet ainsi d'obtenir de nouvelles connaissances sur les données manipulées. La manipulation des graphiques, de leurs paramètres et de leurs collaborations au travers de la navigation permet de donner naissance à plusieurs outils d'analyse visuelle.

Figure 4.11. Interface de l'outil Quick Vis

- Quick Vis

Cet outil repose sur l'idée de construire et de comparer les profils des utilisateurs et de leurs navigations afin d'en comprendre les comportements. L'outil utilise des métriques de similarité adaptées à la notion du profil. Pour pouvoir répondre aux besoins, Agnello et al. [AL15] intègrent dans cet outil les concepts suivants :

- Moteur d'analyse fondé sur le calcul de similarité entre profils. Ce moteur reçoit un ensemble de valeurs et de propriétés et affecte une valeur unique par profil.
- Une technique interactive où les propriétés des profils peuvent être modifiées, ce qui déclenche automatiquement une mise à jour du calcul précédent.
- Une approche interactive qui permet de manipuler les profils par ensemble.
- Sélection de profils multiples à des fins de comparaison.

L'interface de l'outil, illustrée dans la figure 8.11 repose sur deux vues principales (tableaux de bord). Chacune est étendue sur une interface. Une première vue permet l'analyse et la création des profils et une deuxième permet de les comparer.

Ces vues utilisent principalement cinq composantes : Histogrammes, tableaux croisés dynamiques, curseurs, graphiques empilés dynamiques et tableaux de tendances.

L'idée principale de la conception est donc de consacrer chacune des vues à un objectif particulier. Chaque vue correspond à un ensemble d'objets visuels répondant à l'objectif du sujet.

Figure 4.12. Zones de concentrations sur une images

- RadViz

Cet outil développé par Sharko et Grinstein utilise la logique floue pour visualiser les clusters associés à des enregistrements de données. Il permet aussi de donner des jugements sur la stabilité de l'affectation des données à des groupes, i.e. si la donnée appartient bien à un groupe. Il adopte donc des visualisations spécifiques pour ce propos.

Par exemple, dans la figure 4.12 à l'issue d'un paramétrage des clusters, si un point tend vers le centre ça veut dire que la donnée qu'il représente est mal catégorisée ou possiblement bruitée. La figure montre un jeu de données défini sur trois variables d'étude où une des données est bien catégorisée et jugée stable à la vue de son rapprochement au centre du domaine associé à son groupe. La mesure pour dire qu'une donnée est stable vis-à-vis de sa catégorie est donc la distance vers le centre du domaine.

4.13. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié plusieurs travaux sur la visualisation, et plus particulièrement ceux traitant des flux de données imparfaites. Nous avons vu comment on peut placer efficacement les objets visuels sur les tableaux de bord, utiliser les techniques de visualisation qui peuvent enrichir la présentation d'un tel résultat et finalement, étudier différentes méthodes de visualisation de l'imparfait.

Ces travaux sont en concordance avec notre objectif de fournir un outil de visualisation pour la supervision de la qualité de nos données. Aussi, nous nous en sommes inspiré pour proposer un prototype, répondant à notre objectif, présenté dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 5

CONCEPTION ET IMPLEMENTATION

5.1. Introduction

Il n'existe pas de choix objectif pour un modèle d'analyse statistique de données. Le modèle qui sera considéré le meilleur est le plus prédictif et dont la justification théorique est la plus élaborée. Dans ce chapitre, nous allons présenter la conception de notre système suivi par son implémentation et terminera avec la présentation des résultats.

5.2. Modélisation et conception

5.2.1 Méthodologie et objectifs

Le processus d'analyse prédictive suivi dans notre projet est constitué des étapes suivantes :

- La compréhension des objectifs : consiste à comprendre les questions auxquelles on essaie d'apporter et de prédire une réponse.
- La définition du modèle prédictif selon la forme, la taille et la complexité des données.
- Le test et vérification de la fiabilité du modèle sur les données existantes permet son évaluation, la réalisation des corrections et l'application des prédictions aux nouvelles données.

Dans ce travail, on a choisi d'appliquer une méthode de classification non supervisée (K-means) pour l'étude d'une population (Dataset). Ceci va permettre de regrouper les individus en plusieurs classes : ces classes sont les plus distinctes possibles et les individus d'une même classe sont les plus semblables possible.

On applique, ensuite une méthode supervisée (Régression Linéaire) sur le résultat obtenu pour une amélioration de la classification et la prédiction de nouveaux cas. Les données étant massives, le Framework Spark (présenté dans le chapitre 1) a été adopté pour faire ce traitement.

5.2.2 Architecture proposée

L'architecture du modèle proposé est représentée dans la figure suivante. Dans ce qui suit, on expliquera en détail chaque étape suivie.

Figure 5.1 - Architecture proposée

5.2.3 Diagramme de cas d'utilisation

On représente dans ce qui suit le diagramme d'utilisation de notre application :

Figure 5.2 - Diagramme de cas d'utilisation.

Cas d'utilisation	Affichage des centroïdes k-means
Acteur principal	L'utilisateur
Objectif	Présentation du centre de chaque cluster
Pré-condition	Calculer des centroïdes
Post-condition	L'affichage des centroïdes
Scénario principal	<ul style="list-style-type: none"> • Le système affiche les centroïdes

Table 5.1 Scénario affichage des centroïdes k-means

Cas d'utilisation	Affichage de plot de k-means
Acteur principal	L'utilisateur
Objectif	Présentation de chaque cluster
Pré-condition	Calcule les centroïdes
Post-condition	Le plot de k-means affiché
Scénario principal	<ul style="list-style-type: none"> • Le système calcule les centroïdes • Le système affiche en couleur chaque cluster.

Table 5.2 Scénario d'affichage plot de k-means

Cas d'utilisation	Affichage des plots de régression générale
Acteur principal	L'utilisateur
Objectif	Présentation de régression de notre population
Pré-condition	Calcul de régression générale
Post-condition	L'affichage de régression générale
Scénario principal	<ul style="list-style-type: none"> • Le système calcule la régression pour la dataset entrée. • Le système affiche la régression générale

Table 5.3 Scénario d'affichage des plots de la régression générale.

Cas d'utilisation	Affichage de régression divisée
Acteur principale	L'utilisateur
Objectif	Présentation la régression de chaque cluster.
Pré-condition	Calculer de régression divisée
Post-condition	L'affichage de la régression divisée

Scénario principal	<ul style="list-style-type: none"> • Le système calcul les centroïde • Le système décompose la dataset par rapport à chaque centroïde • Le système affiche la régression divisée
--------------------	---

Table 5.4 : Scénario de l’Affichage de régression divisée.

Cas d’utilisation	Prédiction
Acteur principale	L'utilisateur
Objectif	Prédire les résultats d'après les paramètres d'entrée
Pré-condition	Entrée les données Calculer la régression divisée
Post-condition	Les résultats de Prédiction
Scénario principal	<ul style="list-style-type: none"> • L'utilisateur entre les facteurs • Le système calcul et affiche la prédiction

Table 5.5 : Scénario de prédiction.

5.2.4 Diagramme de séquence

Figure 5.3 - Diagramme de séquence du système.

5.2.5 Diagramme de séquence de la Prédiction

Figure 5.4 - Diagramme de séquence pour l'opération de prédiction

5.2.6 Modalisation d'exécution de K-means avec spark

Le RDD est le cœur du Framework Spark. On représente ci-dessous l'exécution du K-means avec RDD_Spark :

Figure 5.5 - Exécution de l'algorithme k-means avec RDD_SPARK

5.3. Implémentation

On décrit ci-dessous les étapes d'exécutions sur Spark :

5.3.1 Création de Maître

A chaque application Spark, la première opération consiste à se connecter au Maître Spark et à obtenir une session Spark. C'est une opération qu'il faut faire à chaque fois :

Figure 5.6 - Création de maître sur spark.

Le pilote se connecte au maître et obtient une « session Spark ». La flèche indique le déroulement de la séquence : à t_0 , nous démarrons notre application et à t_1 , nous obtenons notre session Spark.

5.3.2. Chargement du fichier CSV

Ensuite, on **demande** à charger les données contenues dans notre fichier CSV, Spark peut utiliser la lecture distribuée via les différents nœuds du cluster, pour cela, il s'appuie sur des Esclaves (ouvriers). On prend l'exemple de 3 esclaves (3 partitions) pour expliquer.

Figure 5.7 - Création des esclaves.

À t_2 , le maître ordonne aux ouvriers de charger le fichier. Les esclaves créent des tâches pour lire le fichier. Chaque esclave a accès à la mémoire du nœud et attribue une partition de mémoire à la tâche. Les tâches sont créées en fonction des ressources disponibles. Le Maître peut créer plusieurs tâches et attribuer une partition de mémoire à la tâche.

Les tâches fonctionnelles sont en cours d'exécution (elles ont également un point vert), contrairement aux tâches non fonctionnelles (d'autres applications par exemple) ont un point rouge.

Figure 5.8 - La sélection du dataset.

La figure suivante montre l'enregistrement en cours de copie du fichier CSV vers la partition pendant le processus de lecture, dans le R ► P (enregistrement (record) vers la partition).

À t4, chaque tâche continue en lisant une partie du fichier CSV. Au fur et à mesure que la tâche lit des lignes, elle les stocke dans une partition dédiée.

5.3.3. Transformation des données

Figure 5.9 Enregistrement vers la partition.

Figure 5.10 - Exécution du code k-means.

Une fois les données chargées, à t5, nous pouvons traiter les enregistrements, Le traitement est l'application du code de partitionnement k-means.

Figure 5.11 - Renvoyer les résultats à l'utilisateur.

Après lecture, partition et transformation du dataset, on peut ainsi sauvegarder à (t6) les résultats (centroïdes de chaque cluster), et les renvoyer à l'utilisateur (t7).

Enfin, nous citons ci-après les points importants de ce processus :

- L'ensemble de données a été divisé en partitions sur les esclaves, pas sur le pilote.
- L'ensemble du traitement a eu lieu dans les esclaves.
- Les résultats de k-means sont des centroïde (dépend des K entrées)

Après avoir présenté dans les sections précédentes les concepts de base liés à notre travail et en se basant sur l'architecture proposée, un système d'analyse de données a été implémenté. Dans cette section, je défini d'abord le choix du logiciel et matériel pour la réalisation de l'application. Ensuite je

présente les étapes d'installation suivie par le déroulement du programme d'analyse de données appliqué sur le Dataset choisi. Enfin, je terminerai par une discussion des résultats.

5.3.4. Les ressources matérielles et logicielles

Dans cette étape, je présenterai les ressources matérielles et logiciels utilisés :

5.3.4.1 Matériels utilisés

L'implémentation de notre système a été réalisée sur une machine possédant les caractéristiques suivantes :

Processeur	: 2.60 GHz
Mémoire	: 12.0 Go
Disque dur	: 1.0 To

5.3.4.2 Logiciels utilisés

- Système d'exploitation : **Windows 11 Professionnel**
- Outils de développement : **Anaconda Navigator**
- **Python version 3.9** : Python est un langage de programmation de haut niveau avec une syntaxe Simple et une puissance remarquable.
- **Bibliothèque** : PySpark, Pandas, Numpy, PyMatPlotLib
- **Apache Spark version 2.4.6** : il permet d'effectuer des traitements sur de large volume de donnée.

5.3.4.3 Préparation de données

Après avoir installé les logiciels requis ; on passe à la préparation des données et l'implémentation des fonctions. Afin de tester le système, on a utilisé un Dataset médical disponible sur : <https://www.kaggle.com/>

5.3.4.4 Notre dataset

	Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI	DiabetesPedigreeFunction	Age	Outcome
0	6	148	72	35	0	33.6	0.627	50	1
1	1	85	66	29	0	26.6	0.351	31	0
2	8	183	64	0	0	23.3	0.672	32	1
3	1	89	66	23	94	28.1	0.167	21	0
4	0	137	40	35	168	43.1	2.288	33	1
...
763	10	101	76	48	180	32.9	0.171	63	0
764	2	122	70	27	0	36.8	0.340	27	0
765	5	121	72	23	112	26.2	0.245	30	0
766	1	126	60	0	0	30.1	0.349	47	1
767	1	93	70	31	0	30.4	0.315	23	0

768 rows x 9 columns

Figure 5.12 - Dataset choisi.

Grossesses	: nombre de fois enceinte
Glucose	: concentration plasmatique de glucose
BloodPressure	: tension artérielle diastolique (mm Hg)
Insuline	: insuline sérique 2 heures (mu U / ml)
BMI	: Indice de masse corporelle (poids en kg / (taille en m ²))
Age	: Âge (années)

5.4. Description détaillée

La figure suivante représente la création de Maitre (Master)

```
#La création de MASTER

sc =SparkContext()
appName = "k-kmaens dans Spark"
spark = SparkSession \
    .builder \
    .appName(appName) \
    .config("spark.some.config.option", "some-value") \
    .getOrCreate()
print ("la creation de maitre a été bien faite")

la creation de maitre a été bien faite
```

Figure 5.13 - création de maitre.

La figure suivante représente la lecture de Dataset en RDD, dans le quel SparkConext(sc) est Responsable de la décomposition en RDD.

Et aussi l'application du partitionnement (méthode k-means) avec l'initialisation du nombre des clusters, et du nombre d'itérations.

```
#Lire dataset et choix des facteur utiliser
dataset = sc.textFile("C:/Users/2016/Downloads/diabetess.csv"). \
    map(lambda x: x.split(",")).\
    map(lambda x: [float(x[1]), float(x[2]),float(x[7])])

#notre model de kmeans
model = KMeans.train(dataset, k = 3, maxIterations = 200)
```

Figure 5.14 - Lecture de dataset.

```
In [6]: dataset.take(10)
Out[6]: [[148.0, 72.0, 50.0],
          [85.0, 66.0, 31.0],
          [183.0, 64.0, 32.0],
          [89.0, 66.0, 21.0],
          [137.0, 40.0, 33.0],
          [116.0, 74.0, 30.0],
          [78.0, 50.0, 26.0],
          [115.0, 0.0, 29.0],
          [197.0, 70.0, 53.0],
          [125.0, 96.0, 54.0]]
```

Figure 5.15 - notre dataset en RDD.

```
print ('nombre des RDD créer ---->',dataset)
nombre des RDD créer ----> PythonRDD[43] at RDD at PythonRDD.scala:53
```

Figure 5.16 - nombre des RDD créer.

La figure suivante représente les résultats de la méthode de partitionnement k-means, dans lequel, on affiche les coordonnées de chaque centroïde.

```
In [10]: #les centroides
         model.clusterCenters
Out[10]: [array([122.509375, 75.0125 , 34.546875]),
          array([92.3041958 , 59.11888112, 28.54195804]),
          array([168.17901235, 75.06790123, 38.95679012])]
```

Figure 5.17 - les résultats de K-means.

La figure suivante représente le partitionnement des données par rapport au centroïdes, donc chaque table représente les coordonnées des points qui appartiennent à chaque centroïde (c.-à- d. qui forment la partition).

```
In [19]: #La division par rapport a Les centroides
c0=0
c1=0
c2=0

for m in range(dataset.count()):
    AA = model.predict(array([x[m], y[m], z[m]]))
    if AA==0:
        df0.loc[c0] = [x[m], y[m], z[m]]
        c0=c0+1

    elif AA==1:
        df1.loc[c1] = [x[m], y[m], z[m]]
        c1=c1+1

    elif AA==2 :
        df2.loc[c2] = [x[m], y[m], z[m]]
        c2=c2+1

print('on a diviser la dataset pour chaque centroide')
```

on a diviser la dataset pour chaque centroide

Figure 5.18 - division de dataset.

df0				df1				df2			
	x0	y0	z0		x1	y1	z1		x2	y2	z2
0	137.0	40.0	33.0	0	85.0	66.0	31.0	0	148.0	72.0	50.0
1	116.0	74.0	30.0	1	89.0	66.0	21.0	1	183.0	64.0	32.0
2	125.0	96.0	54.0	2	78.0	50.0	26.0	2	197.0	70.0	53.0
3	110.0	92.0	30.0	3	115.0	0.0	29.0	3	168.0	74.0	34.0
4	139.0	80.0	57.0	4	100.0	0.0	32.0	4	189.0	60.0	59.0
...
315	106.0	76.0	26.0	281	81.0	74.0	32.0	157	162.0	62.0	50.0
316	101.0	76.0	63.0	282	108.0	62.0	25.0	158	181.0	88.0	26.0
317	122.0	70.0	27.0	283	88.0	58.0	22.0	159	154.0	78.0	45.0
318	121.0	72.0	30.0	284	89.0	62.0	33.0	160	190.0	92.0	66.0
319	126.0	60.0	47.0	285	93.0	70.0	23.0	161	170.0	74.0	43.0

320 rows × 3 columns 286 rows × 3 columns 162 rows × 3 columns

Figure 5.19 - Partitionnement en groupes.

Figure 5.20 - Représentation des individus de la population en 2D.

Figure 5.21 - Représentation des individus de la population en 3D.

La figure suivante représente la régression générale sur nos données, on a choisi les variables (colonnes) de BloodPressure, l'Age et Glucose pour appliquer la régression sur ces derniers

```
In [56]: df= pandas.read_csv("C:/Users/2016/Downloads/diabetes.csv")

xx = df[['BloodPressure', 'Age']]
yy = df['Glucose']

regr_generale = linear_model.LinearRegression()
regr_generale.fit(xx, yy)

xx,yy
```

Figure 5.22 - Régression générale.

La figure ci-dessous représente la régression linéaire appliquée dans chaque cluster (Régression divisée) en utilisant les résultats du partitionnement du dataset (figure 5.19).

```
In [33]: #regression pour cluster 1
xgroupe0= df0[['y0', 'z0']]
ygroupe0 = df0['x0']

reg_groupe0 = linear_model.LinearRegression()
reg_groupe0.fit(xgroupe0, ygroupe0)

print(' la regression de cluster 1 a été bien faite')
print(' ')

#regression pour cluster 2
xgroupe1= df1[['y1', 'z1']]
ygroupe1 = df1['x1']

reg_groupe1 = linear_model.LinearRegression()
reg_groupe1.fit(xgroupe1, ygroupe1)

print(' la regression de cluster 2 a été bien faite')
print(' ')

#regression pour cluster 3
xgroupe2= df2[['y2', 'z2']]
ygroupe2 = df2['x2']

reg_groupe2 = linear_model.LinearRegression()
reg_groupe2.fit(xgroupe2, ygroupe2)

print(' la regression de cluster 3 a été bien faite')
print(' ')
```

Figure 5.23 - Régression divisée.

5.4.1 Prédiction de données

Dans la figure suivante on présente la fonction de prédiction générale qui permet à l'utilisateur de retrouver les valeurs de taux de glucose en fonction de la tension et de l'âge (âge, tension et glucose sont les variables choisies).

```
#prédiction avec la regression_générale
la_tension=66
l_age=31
p_glocose=regr_generale.predict([[la_tension,l_age]])
print('d après la regression globale on trouve le glucose = ',p_glocose)

d après la regression globale on trouve le glucose = [118.94073543]
```

Figure 5.24 - Prédiction globale.

La figure suivante représente la prédiction divisée, cette prédiction est plus spécifique que la régression générale, donc elle donne la valeur la plus proche de la réalité que la régression générale.

```
#prédiction par regression divisé
p=model.predict(array([p_glocose,la_tension,l_age]))

if p==0:
    print('d après la regression divisée on trouve le glucose = ',reg_groupe0.predict([[la_tension,l_age]]))
elif p==1:
    print('d après la regression divisée on trouve le glucose = ', reg_groupe1.predict([[la_tension,l_age]]))
elif p==2:
    print('d après la regression divisée on trouve le glucose = ', reg_groupe2.predict([[la_tension,l_age]]))

d après la regression divisée on trouve le glucose = [124.06081315]
```

Figure 5.25 - Prédiction divisée.

Le système proposé permet ainsi d'offrir une prédiction plus exacte que l'utilisation de la prédiction générale. Après partitionnement avec la méthode k-means et l'application de la régression divisée à l'intérieur de la partition (cluster), le résultat de la prédiction est plus proche des valeurs exactes existantes. Ceci permet de retrouver les valeurs manquantes et de compléter les données absentes du dataset.

5.4.2 Tableau comparatif pour les résultats

Glucose (Dataset)	La tension (dataset)	L'Age (dataset)	Prédiction générale de Glucose	Prédiction divisée de Glucose
183	64	32	119	144
118	72	46	129.7	120.4
170	120	80	159	163.6
150	62	38	122	122.8
115	70	35	132.3	120.8

Tableau 5.6 comparaison des résultats.

D'après le résultat on confirme l'efficacité de notre système, les prédictions divisées sont les plus proche.

5.5. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons commencé avec par une introduction, après nous avons proposé une modélisation et conception bien détaillé et on a terminé par l'implémentation de l'application qui représente des captures pour les résultats obtenus.

CONCLUSION GÉNÉRALE

L'analyse de données est un domaine multidisciplinaire. Il repose principalement sur l'analyse statistique et la fouille de données. L'analyse de données utilise des techniques et des algorithmes d'exploration permettant de découvrir les relations qui relient les données et mettre ainsi les résultats à disposition des utilisateurs. L'application de ces techniques permet de mieux comprendre les données qui nous entourent et de procéder à des améliorations de performances pour anticiper les résultats.

La méthode de partitionnement K-means est largement utilisée dans l'analyse de données. Cette technique est simple et fournit des résultats rapides. Cependant, ses performances ne sont généralement pas aussi compétitives car de légères variations dans les données pourraient entraîner une variance élevée des résultats. D'autre part, la régression linéaire est une méthode d'apprentissage supervisé consistant à apprendre une fonction de prédiction mais à partir de données connues.

Dans ce travail de thèse, la méthode du k-means a été combinée avec la régression linéaire. Cette hybridation a permis d'apporter une amélioration aux résultats de classification et aussi prédire les valeurs des données manquantes.

Dans ce projet,

- ✓ Un état de l'art sur les concepts du « Big Data » a été présenté dans le chapitre 2.
- ✓ Une étude des méthodes analytiques appliquées au domaine du Big data a été exposée dans le chapitre 2.
- ✓ Une implémentation de la méthode de partitionnement K-means a été proposée. L'algorithme a été combiné avec la méthode de la régression linéaire et validé sur des données massives « Médicale ».
- ✓ L'utilisation du Framework Spark a été d'un grand apport dans le traitement de ces données massives.

Ce travail de thèse m'a permis de :

- ✓ Maîtriser les concepts clés des domaines en challenge « BIG DATA » et « Analyse de données »
- ✓ Proposer une hybridation de deux méthodes analytiques pour profiter de leurs avantages et améliorer leurs lacunes. Cette hybridation a permis l'amélioration des résultats et aussi faire ressortir des pépites d'informations pour le traitement et la prédiction.
- ✓ Maîtriser les concepts clés de « Spark », le Framework de traitement des données massives.
- ✓ Ce système peut être appliqué sur des Datasets avec des données

manquantes.

En perspective, ce travail de thèse peut être complété par les points suivants :

- ✓ Implémentation parallèle et récursive de l'algorithme K-means
- ✓ Automatisation du choix des paramètres des méthodes utilisées
- ✓ D'autres Datasets peuvent faire aussi l'objet de bases de tests pour valider le système proposé

Ce travail de thèse a permis de souligner l'impact des méthodes d'analyse données appliquées dans le cadre des données massives ou « Big Data ».

Face à la volumétrie grandissante des données venant de différentes sources et à leur mise en production, par les systèmes d'information des entreprises, sans une vérification préalable de leur qualité, le besoin d'avoir des moyens aidant à qualifier les enregistrements est primordial. En effet, les possibles imperfections des données peuvent influencer directement sur la pertinence des prises de décisions finales et indirectement sur la véracité des informations valorisées par les entreprises.

Notre travail de thèse s'inscrit dans une démarche ayant pour objectif de mieux appréhender les données récoltées et leur qualité afin d'apporter des explications qui peuvent améliorer la véracité et implicitement la valeur des résultats finaux. Dans ce contexte, nous nous sommes focalisés sur la problématique de l'analyse de la qualité au travers notamment de la variabilité et de la stabilité des flux multi-capteurs.

Ces capteurs, chez Kantar, fournissent des données formant, une fois agrégées, des séries temporelles incomplètes, imprécises et difficilement comparables. Les approches de la littérature d'analyse de la qualité, et plus précisément de la variabilité et de la stabilité, ne considèrent pas l'ensemble des caractéristiques de nos données.

Nous dressons, ici, le bilan des principales contributions de ce travail de recherche. Ce travail de thèse a permis de faire avancer la connaissance sur l'étude de la qualité des séries de données temporelles et imparfaites. Notre recherche ouvre vers des perspectives qui pourront être considérées dans le futur.

MMS Explore

Afin de permettre aux agents de Kantar de mieux appréhender la qualité des données, nous avons proposé, dans cette thèse, un outil d'analyse visuelle interactive. Cet outil permet une exploration allant du plus général sur l'ensemble des données vers du plus spécifique sur un sous-ensemble de données, voire sur un flux particulier pour une sous-période donnée. Il repose sur des techniques d'analyses visuelles permettant de juger de la qualité.

Pour cela, nous avons utilisé deux techniques principales : l'interactivité visuelle au travers principalement du zoom in/zoom out et la pensée visuelle. La première permet d'avoir des visualisations représentant des informations plus détaillées sur une sélection de données ou en plus générales sur l'ensemble des données. La seconde permet de fournir les objets visuels nécessaires à l'étude d'une dimension de qualité, e.g. variabilité, stabilité. Chaque dimension de la qualité peut être étudiée par un tableau de bord spécifique.

Les visualisations présentées sur les différents tableaux de bord fournissent des informations complémentaires entre-elles. Tout en mettant en évidence les résultats de notre approche QBA au travers de tableaux de bord dédiés à l'étude des positionnements en quantiles, à la variabilité et à la stabilité, l'outil fournit des indicateurs informant sur les absences/lacunes dans la récolte.

Il permet aussi d'exploiter la classification, faite par la société, organisant les médias et publicités en méta-catégories et catégories. Notre outil a pour but d'aider les agents à valider un recueil de données et de les informer sur les capteurs ayant un comportement anormal.

Il permet de chercher une information précise sur les flux de données imparfaites et sur leur qualité, d'évaluer la récolte selon une personnalisation spécifique, e.g. temporelle ou catégorielle, tout en fournissant des indicateurs clés de performance pour chacune des dimensions étudiées. Cet outil mériterait d'être complété par des fonctionnalités de fouille de données plus avancées.

BIBLIOGRAPHIE

I. RÉFÉRENCES

- [1] Abdesalem AMRANE. Rapport sur le big data. jul 2015.
Hanen ABBES, Soumaya BOUKETTAYA, and Faiez GARGOURI.
- [2] Learning ontology from big data through mongodb database. IEEE/ACS 12th International Conference of Computer Systems and Applications (AICCSA), pages 1–7, 2015.
- [3] Bernard ESPINASSE and Patrice BELLOT. Introduction aux big data opportunités, stockage et analyse des méga données, feb 2017.
Maxime VIGIER. Les big data : une mine d'informations pour les entreprises, mémoire professionnel. L'Université d'Evry Val d'Essonne, 2014
- [5] Loïc BREMME. Le big data, <https://www.lebigdata.fr/definition-big-data>, 2018. Consulté le 20/10/2019.
Houcine MATALLAH. Vers un nouveau modèle de stockage et d'accès aux données dans les Big Data et les Cloud Computing. PhD thesis, Université Abou-bekr Belkaid, Tlemcen, 2018.
- [6] Muse DAN. Structured data, <https://www.datamation.com/big-data/structured-data.html>, 2017. Consulté le 15/12/2024.
- [7] Diego Sevilla RUIZ, Severino Feliciano MORALES, and Jesús García MOLINA. Inferring versioned schemas from NoSQL databases and its applications. Springer/International Conference on Conceptual Modeling, pages 467–480, 2015.
- [8] Guy CHESNOT. Cloud computing, Big Data, parallélisme, Hadoop : stockage de données du futur. Vuibert, 2012.
- [9] Veronika ABRAMOVA and Jorge BERNARDINO. NoSQL databases: MongoDB vs Cassandra. Proceedings of the international C* conference on computer science and software engineering, pages 14–22, 2013.
- [10] Ameya NAYAK, Anil PORIYA, and Dikshay POOJARY. Type of NoSQL databases and its comparison with relational databases. International Journal of Applied Information Systems, 5(4) :16–19, 2013
- [11] Patrick ZIEGLER and Klaus R DITTRICH. Data integration—problems, approaches, and perspectives. Springer/Conceptual modelling in information systems engineering, pages 39–58, 2007.
- [12] Jens BLEIHOLDER and Felix NAUMANN. Data fusion. ACM computing surveys (CSUR), 41(1) :1–41, 2009.
- [13] Anirudh KADADI, Rajeev AGRAWAL, Christopher NYAMFUL, and al. Challenges of data integration and interoperability in big data. IEEE/international conférence on big data (big data), pages 38–40, 2014.
- [14]

- [15] Ines OSMAN. Proposition d'une nouvelle méthode pour l'intégration sémantique des ontologies OWL en utilisant des alignements, Mémoire de Master. Université de El Manar, Tunis, 2018.
- [16] Robert NECHES, Richard E FIKES, Tim FININ, and al. Enabling technology for knowledge sharing. *AI magazine*, 12(3) :36-36, 1991.
- [17] Rudi STUDER, V. Richard BENJAMINS, and Dieter FENSEL. Knowledge engineering: principles and methods. *ELSEVIER/Data knowledge engineering*, 25(1- 2) :161-197, 1998.
- [18] Oscar CORCHO, Asunción GÓMEZ-PÉREZ, and Dieter FENSEL. A roadmap to ontology specification languages. *Springer/International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management*, pages 80-96, 2000.
- [19] Sivadi BALAKRISHNA, M. THIRUMARAN, and Vijender Kumar SOLANKI. Iot sensor data integration in healthcare using semantics and machine learning approaches. *Springer/A Handbook of Internet of Things in Biomedical and Cyber Physical System*, pages 275-300, 2020.
- [20] Nabila CHERGUI. Une approche de mapping pour l'intégration des ontologies, Mémoire de Magister. Université Mentouri, Constantine, 2008.
- [21] Zied SELLAMI. Gestion dynamique d'ontologies à partir de textes par systèmes multi-agents adaptatifs. PhD thesis, Université Toulouse 3 Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), Toulouse, 2012.
- [22] Olivier CURÉ, Myriam LAMOLLE, and Chan Le DUC. Ontology based data integration over document and column family-oriented NoSQL. *arXiv preprint arXiv: 1307.2603*, 2013.
- [23] Sanjay AJANI. An ontology and semantic metadata based semantic search technique for census domain in a big data context. *International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT)*, 3(2) :1-5, 2014.
- [24] Václav JIRKOVSKÝ and Marek OBITKO. Semantic heterogeneity reduction for big data in industrial automation. *ITAT*, 1214, 2014.
- [25] Srividya K. BANSAL and Sebastian KAGEMANN. Integrating big data : A semantic extract-transform-load framework. *IEEE*, 48(3) :42-50, 2015.
- [26] KNOBLOCK Craig A. and SZEKELY Pedro. Exploiting semantics for big data integration. *Ai Magazine*, 36(1) :25-38, 2015.
- [27] Richard M. KELLER, Shubha RANJAN, Mei Y. WEI, and al. Semantic representation and scale-up of integrated air traffic management data. *Proceedings of the International Workshop on Semantic Big Data*, pages 1-6, 2016.
- [28] Yu FANG, Zhong JIAMING, Liu YAOSHUI, and al. Semantic description and link construction of smart tourism linked data based

- on big data. IEEE/International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis (ICCCBDA), pages 32–36, 2016.
- [29] Hanen ABBES and Faiez GARGOURI. MongoDB-based modular ontology building for big data integration. *Journal on Data Semantics*, 1(7) :1–27, 2017.
- [30] Ágnes VATHY-FOGARASSY and Tamás HUGYÁK. Uniform data access platform for sql and NoSQL database systems. *Information Systems*, 69 :93–105, 2017.
- [31] Clavert, Frédéric. "Patrick Manning, Big Data In History". Lectures, 2014. Openedition,
- [32] Bahga, Arshdeep, and Vijay Madisetti. *Big data science & analytics: A hands-on approach*. VPT, 2016.
- [33] Hanig, Christian, Martin Schierle, and Daniel Trabold. "Comparison of structured vs. unstructured data for industrial quality analysis." *Proceedings of The World Congress on Engineering and Computer Science*. 2010.
- [34] Demchenko, Yuri, Cees De Laat, and Peter Membrey. "Defining architecture components of the Big Data Ecosystem." 2014 *International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS)*. IEEE, 2014.
- [35] AKTER, Shahriar et WAMBA, Samuel Fosso. Big data analytics in E-commerce: a systematic review and agenda for future research. *Electronic Markets*, 2016, vol. 26, no 2, p. 173-194.
- [36] Abhigna, P., et al. "Analysis of feed forward and recurrent neural networks in predicting the significant wave height at the moored buoys in Bay of Bengal." 2017 *International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP)*. IEEE, 2017.
- [37] Armbrust, Michael, et al. "Spark sql: Relational data processing in spark." *Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD international conference on management of data*. 2015.

II. WEBOGRAPHIE

- <https://www.editions-tissot.fr>
- <http://Laurent-audibert.developpez.com/cours-bdd>
- <http://philippe.quezelou.fr/mcd.htm>
- <http://philippe.quezelou.fr/mcd>

III. OUVRAGES

- Odette SANGUPAMBA MWILU, méthodes de recherche et d'analyse informatique par la pratique
- Jean PATRICK M, comprendre merise, 8^{ème} tirage 2001, p8
- Pierre GERARD, merise, modélisation de système de l'information
- Dictionnaire P. Larousse (1975).

ANNEXES

A. MMS EXPLORE

1. Introduction

Nous avons proposé, précédemment, deux contributions permettant d'évaluer la qualité des séries temporelles tout en utilisant des indicateurs adéquats à la nature des données manipulées. Les deux contributions sont paramétriques, univariées et issues d'une source agrégée. Nous constatons, donc à minima, qu'un outil de visualisation interactive peut s'avérer nécessaire ne serait-ce que pour manipuler les paramètres des précédentes approches.

Par ailleurs, comme nous avons pu le remarquer dans l'état de l'art, la qualité des données peut être étudiée selon différentes dimensions. Aussi offrir un outil permettant de naviguer dans ces différentes dimensions est tout aussi utile. Ainsi, fournir un prototype simple pour une manipulation destinée à un usage professionnel est souhaitable pour faciliter la compréhension des résultats des approches précédentes et tirer intérêt de leurs objectifs. Il faut que cet outil offre un mixte entre simplicité d'utilisation et possibilité d'axes d'observations permettant de découvrir de manière interactive le plus de connaissances possibles sur les récoltes de données.

Dans cette partie nous présentons un prototype d'outil, appelé MMS Explore (MMSE), qui fournit les moyens nécessaires à l'évaluation de la qualité de la récolte et, ainsi, qui permet de mieux comprendre le comportement des capteurs. L'outil met en relation des concepts clés de la visualisation, par l'intermédiaire de tableaux de bord, et permet de mieux explorer les résultats des indicateurs et des dimensions de la qualité. L'outil exploite principalement l'approche QBA.

L'intégration de l'approche FBA est une des perspectives possibles. Compte tenu que l'objectif principal est d'évaluer la qualité de la récolte, nous présentons à la fin de ce chapitre divers cas d'utilisation pour montrer l'utilité de cet outil dans l'étude des comportements des capteurs.

2. Problématique et objectifs

Afin de permettre aux experts de Kantar de superviser la qualité de leurs récoltes, ce chapitre propose de répondre à la question : Quels outils de visualisation et d'interaction faut-il déployer pour permettre une exploration interactive de la qualité des flux de données ?

À partir de cette question et dans l'objectif de permettre à l'utilisateur de mieux appréhender la qualité de ces données en gérant leur imperfection, nous nous posons les questions suivantes :

- Quels sont les concepts à visualiser pour mieux appréhender les données ?

- Quels principes de la fouille visuelle interactive peut-on exploiter ? Et pourquoi ?
- Quels sont les tableaux de bord à utiliser pour unifier la compréhension d'une dimension de la qualité ?
- Quels sont les indicateurs visuels à mettre en place pour informer l'utilisateur sur la qualité des données ?
- Quelles modélisations et architectures logicielles choisir pour développer un tel prototype ?

3. Principes et hypothèses

Afin de répondre aux questions précédentes, nous proposons un prototype d'outil de visualisation interactive pour la supervision de la qualité des données et des récoltes. Cet outil s'inscrit dans une stratégie d'établissement de la qualité dirigée par les données (cf. 3.2.2).

Les données manipulées sont orientées sur plusieurs axes d'études, comme, par exemple, les données brutes³, l'audience, le contenu d'une publicité, etc. Ces données sont multivariées, multi-sources et multi-capteurs. Aussi, la première hypothèse, que nous posons, est que l'analyse de la qualité des données doit pouvoir se faire selon plusieurs axes d'étude. On doit donc pouvoir étudier les données, acquises et agrégées selon une échelle temporelle, par sources, par média, par catégorie et méta-catégorie, ainsi que par combinaison de ces informations.

Nous proposons dans ce chapitre un outil dont l'objectif est de permettre d'étudier la qualité des récoltes principalement selon les dimensions suivantes :

- La complétude
- La variabilité
- La stabilité

Dans cet objectif, et en suivant le principe du visual thinking (cf. chapitre précédent), notre prototype propose plusieurs tableaux de bord ayant chacun un objectif particulier, afin d'étudier :

- Les valeurs récoltées agrégées selon une échelle temporelle afin d'avoir une première idée de l'état de la récolte.
- Les volumes de données manquantes et à l'opposé les volumes présents afin d'avoir une information sur la complétude des données d'une part et sur l'état de la récolte d'autre part.
- Les quantiles internes et externes d'appartenance des données récoltées afin de pouvoir positionner l'état de la récolte d'un ou plusieurs capteurs vis à vis des autres. L'intégration de l'approche QBA permet de fournir des indicateurs sur la qualité des données temporelles imprécises, lacunaires et aide à évaluer l'irrégularité des flux temporels.

- Les variabilités et stabilités obtenues via l'approche QBA afin d'obtenir des informations quantitatives sur la volatilité des flux.

Les tableaux de bord s'appuient sur la visualisation d'indicateurs clés de performance (Key Performance Indicator – KPI). La combinaison de ces indicateurs dans des tableaux de bords offre, pour chaque dimension d'étude, une vision synthétique et complémentaire des données étudiées. Ces indicateurs sont statiques i.e. des indices précis à un temps d'étude bien défini, ou bien dynamiques, i.e. évoluant dans une période de temps. Nos différents objets visuels associés sont tous issus du domaine.

Nous avons cependant détourné leur utilisation afin de mettre en avant du contenu. Nos visualisations n'exploitent pas le principe de transparence pour l'imprécision et l'incertitude car nous n'exploitons pas dans ce chapitre les approches floues.

Par ailleurs, afin de permettre à l'utilisateur d'interagir avec l'outil en vue d'une meilleure exploration des données, les principes suivants sont exploités :

- Zoom in/zoom out : l'utilisateur a la possibilité de faire une sélection/désélection dans les données, à l'instar de la sélection d'un capteur ou d'un ensemble de capteurs. Cette sélection peut être faite ou combinée avec une sélection des sources et/ou des catégories/méta-catégories. Ce principe permet de pouvoir observer plus en profondeur (de manière plus individualisée) un sous ensemble de capteurs, ou au contraire de généraliser afin de comprendre des phénomènes plus généraux. La sélection peut aussi être faite sur la période à étudier.
- Réglage des paramètres : l'utilisateur peut interagir avec l'outil pour définir les paramètres souhaités notamment l'échelle et le nombre de quantiles pour l'approche QBA. Les autres paramètres nécessaires au calcul de la variabilité ne sont pour l'instant pas modifiables par l'utilisateur. Cela permet à l'utilisateur de jouer sur les échelles et donc de pouvoir affiner son appréciation de la qualité d'une récolte.
- La continuité dans la navigation : en suivant le principe que la visualisation doit permettre une continuité dans l'analyse des résultats, les sélections faites à un moment donné se répercute sur l'ensemble des tableaux de bord. Cela permet à l'utilisateur de poursuivre son interprétation en naviguant entre les différents tableaux de bord.

La figure A.1 montre le pipeline du prototype développé. Les données venant des différentes sources et capteurs sont analysées par un moteur fondé sur QBA, puis elles sont intégrées dans l'outil.

4. Modélisation

MMS Explore est développé de manière à guider l'utilisateur pour avoir une vision unifiée sur une ou plusieurs dimensions de la qualité des données. En intégrant le principe de la pensée visuelle, les tableaux de bord et les KPI orientent la recherche d'une connaissance sur un sujet particulier afin de trouver une conclusion.

Le processus de la recherche d'une information est simple. L'utilisateur choisit d'abord la dimension sur laquelle il souhaite travailler. Il sélectionne les données à étudier. Les indicateurs le guident alors afin qu'il comprenne l'irrégularité du flux sur la sélection. L'outil permet aussi de faire varier les paramètres de l'approche QBA. Ceci permet à l'utilisateur de comprendre certains comportements dans les flux imparfaits.

Par ailleurs, MMS Explore (MMSE) répond à l'usage suivant. Le processus examine des ensembles de données afin de trouver des informations utiles à l'évaluation de la qualité. Il s'agit généralement d'utiliser les résultats issus de l'approche QBA. Cette vue est destinée à des utilisateurs ayant des connaissances préalables sur les données.

4.1. Modèle général

La figure A.2 présente un aperçu du modèle général de fonctionnement de l'outil. Un utilisateur peut choisir un axe de travail, e.g une sélection de données sur laquelle il souhaite obtenir des informations sur la qualité. Il doit pouvoir effectuer des personnalisations liées à l'orientation de sa recherche, c'est-à-dire choisir un axe de travail particulier avec une ou plusieurs sources. Il peut également spécifier un nombre de capteurs à étudier. À ce stade, nous lui proposons la possibilité de vérifier les problèmes liés à ces récoltes.

Il peut pour ce faire, utiliser des techniques telles que les graphiques, les indices statistiques, etc. ou bien les indicateurs fournis par QBA.

Nous proposons trois concepts différents pour aider l'utilisateur à mieux percevoir la qualité d'une sélection particulière :

Figure A.1. Modèle général de supervision de la qualité des données temporelles imparfaites

Figure A.2. Exemple de chaînage d'utilisation des outils visuels pour mieux appréhender la stabilité des récoltes

1. Le premier est la discontinuité : ce groupe d'indicateurs clés de performance vise à fournir des informations sur la qualité en quantifiant l'absence dans les données temporelles. Ce modèle adopte des métriques en comparant différents flux de données pour fournir des vues synthétiques sur une sélection de données.
2. Le deuxième aspect utilise des vues développées reposant sur l'approche QBA. Ceci permet d'évaluer les positions en quantiles des données et distinguer les comportements aberrants, et ce, en fonction de plusieurs variables d'études.
3. Le troisième concept consiste à adopter des indicateurs particuliers en rapport avec les dimensions citées auparavant e.g indicateur de surveillance temporelle de la stabilité des flux.

Les KPI, que nous présenterons dans les sections suivantes, aident l'utilisateur à évaluer plus précisément la qualité des données selon les diverses dimensions.

Cette structuration est faite pour aider l'utilisateur à mieux comprendre la qualité des données, à l'instar par exemple de la stabilité. La figure A.2 présente les étapes enchaînées dans ce but. Les flèches expliquent la possibilité de faire un zoom-in jusqu'à l'établissement d'une compréhension sur la dimension stabilité, i.e avoir des résultats sur cette dimension suite à des manipulations précédentes.

En pratique, la solution repose sur la manipulation des objets visuelles en utilisant le zoom-in/zoom-out.

Afin de permettre à l'utilisateur de pouvoir voir les données sous plusieurs dimensions, notre outil est organisé en plusieurs tableaux de bord. Chaque tableau de bord permet à l'utilisateur d'appréhender une dimension particulière.

4.2. Modèle des tableaux de bord

Dans cette section, nous présentons le modèle (voir figure A.3) sur lequel repose la conception de nos différents tableaux de bord. Ce modèle unifie les différentes vues présentées à l'utilisateur. Il montre comment les objets visuels sont positionnés dans les tableaux de bords.

Ce modèle est conçu sur un arbre divisé en deux parties. La première partie contient des objets en relation avec le processus métier e.g les sources, les capteurs, etc. Dans cette partie l'utilisateur peut sélectionner des données en fonction de ses critères de recherche, principalement en relation avec l'expertise métier.

La deuxième partie contient les objets faisant référence à l'évaluation de la qualité des données e.g les indicateurs, les indices, etc. L'utilisateur utilise certains KPI en rapport avec la dimension visée. Il peut aussi profiter des métriques de QBA pour étudier en profondeur les données imparfaites.

Le tableau suivant illustre les types d'indicateurs clés de performance utilisée dans les tableaux de bord de MMS Explore.

5. Présentation de l'outil

L'outil fonctionne sur la base de divers tableaux de bord, complémentaires et interagissant entre eux, intégrant les dimensions d'études cités auparavant. Chaque tableau de bord répond à un questionnement spécifique et vise à apporter des informations complémentaires tout en répondant à une problématique bien définie. L'affichage des informations est donné par rapport à l'information recherchée, i.e par rapport à une sélection de données à étudier. MMSE offre des visualisations de méta-compréhension de l'information e.g par l'utilisation d'un métaplan quantile, ce qui donne un jugement différent sur les comportements. Les différentes modalités d'interactions utilisées dans notre outil permettent d'explorer en profondeur les informations sur la qualité des données et des capteurs.

Catégorie des KPI	Motivation
Dynamique	Traite l'irrégularité des flux de données temporelles imparfaites
Statique	Examine une information sur une période bien définie
Alerte	Alerte sur des situations critiques détectées
Actionnable	Motive un utilisateur à agir sur des situations particulières

Table A.1. Catégories des KPI en fonction de leurs intérêts

Voici une liste de sélections possibles dans MMS Explore :

- **Multiaxes** : Choix d'un axe de travail approprié
- **Multi-sources** : Navigation entre les sources de la récolte
- **Multi-capteurs** : Choix du nombre des données médias à analyser
- **Temporalité** : Choix de l'échelle temporelle (Mensuelle, Journalière)
- **Catégorisation** : Choix d'une catégorie ou méta-catégorie
- **Typologie** : Choix d'un ensemble précis de médias

L'outil propose des tableaux de bord incluant des traitements sur les données brutes, les données valorisées (en variables d'études) et les résultats fournis par QBA.

Statistique

Décompte total	36768
Somme	29308
Moyenne	0,797
Écart-type	0,402
25%	1
Médiane	1
75%	1

Figure A.3. Liste des visualisations possibles proposées par MMS Explore
Voici une liste de visualisation proposées par MMS Explore :

- **Visualisations des mesures statistiques** : des mesures qui se changent automatiquement à la suite d'une sélection d'un changement d'axe de travail.
- **Visualisations binaires** : un mode de représentation d'existence/absence de la donnée selon un axe de temps ou une catégorisation appropriée.
- **Visualisations en méta-plan** : un type de visualisation informant sur les positionnements des données.
- **Visualisations analytiques** : appels externes à des scripts de fouille de données offrant des visualisations analytiques.

La figure A.4. Ensemble des fonctionnalités et paramétrages possibles de MMS Explore

MMS Explore offre également la possibilité d'interagir avec des scripts externes à l'outil. On peut donc faire appel à d'autres indicateurs de fouille de données pour élargir notre vision d'étude.

6. Pensée visuelle

La technique de la pensée visuelle a pour objectif d'acheminer la pensée d'un utilisateur jusqu'à ce qu'il trouve ces souhaits. En d'autres termes elle permet de mettre en œuvre tous les objets visuels facilitant l'aboutissement à l'information. MMS Explore fournit les moyens et techniques dans ce sens soit sur le plan interdashboards, i.e lors d'une navigation entre les tableaux de bord, ou bien dans la dimension d'étude même, i.e. dans un tableau de bords.

Figure A.5. KPI de la dimension stabilisé

La figure A.5 montre le tableau de bord associé à la dimension "Stabilité", nous remarquons que les objets visuels présents entourent bien cet aspect. Ils offrent à l'utilisateur tous les moyens nécessaires pour analyser cette dimension, e.g. il peut faire une étude sur diverses variables, changer les paramètres, changer l'échelle, être alerté en cas de problèmes. Divers indicateurs clés de performance sont ainsi présents. Des KPI informant sur la progression temporelle de la stabilité. D'autres, de nature statique, fournissent des pourcentages sur les capteurs les plus stables, etc.

À noter que si une sélection est faite sur un endroit précis, tous les objets visuels changent en fonction de cette personnalisation e.g le niveau d'alerte, les indices statistiques, etc.

7. Indicateurs et tableaux de bord

Dans cette partie nous donnons un aperçu sur quelques indicateurs clés de performance développés et intégrés dans MMS Explore ainsi que les tableaux de bord qu'ils contiennent.

7.1. Indicateurs visuels associés

Afin de permettre aux experts d'évaluer la qualité des données, nous avons construit un outil de visualisation fondé sur deux types d'indicateurs :

- Indicateurs statiques fondés sur les indices cités auparavant (variabilité interne, variabilité externe, stabilité) et mesurant des données sur un intervalle de temps précis.
- Indicateurs dynamiques reposant sur une agrégation des indices précédents au cours du temps permettant de visualiser des données temporelles.

Leur utilisation a pour objectifs de :

- Informer sur l'absence des données dans les séries temporelles de données imparfaites. Autrement dit, nous cherchons à trouver les capteurs qui souffrent de discontinuité dans leur fonctionnement dans une période T et à en superviser leur comportement durant cette période en nous reposant sur des scores.
- Avoir des valeurs clés sur la variabilité du recueil, soit dans une période précise ou à un instant t , où t est divisible en sous-périodes. L'idée est de juger le comportement d'un capteur durant un mois donné en considérant les données acquises à l'échelle du jour. Un score d'agrégation sur le mois est ainsi calculé.
- Surveiller au cours du temps un recueil des données.
- Construire des indicateurs pour de possibles déclenchements d'alerte, par exemple si la récolte dévie de son fonctionnement normal ou, tout simplement, vis à vis de l'ensemble.
- Prévoir le prochain jugement sur la qualité des données.
- Informer sur les moments critiques.
- Juger la qualité sur plusieurs variables d'étude et selon diverses sources.

Dans ce qui suit, nous montrons certains indicateurs développés. Indicateurs de discontinuité Les méthodes de découverte de données fondées sur la visualisation permettent aux utilisateurs d'être informés sur l'absence de données d'une série temporelle.

La non-détection des données est une information importante pour juger de la qualité de la récolte et des robots. La considération de cette information à travers des indicateurs peut aider l'utilisateur à détecter des biais dans la récolte.

La figure A.8 présente un tableau contenant un décompte de la détection complète dans une période donnée, conformément à un paramétrage en amont. La figure montre un histogramme indiquant l'évolution du nombre de sites Web non analysés par mois. Cela peut être utile, en cas de cycle périodique dans le processus de récolte, en déterminant une période dans l'année où la récolte souffre toujours de ce phénomène.

Figure A.6. Indicateurs développés informant sur l'absence de données

La figure A.9 fournit une visualisation binaire de la présence de données par une présentation en bulles de même taille. Lorsqu'une bulle est affichée, cela signifie que des données existent à ce timestamp, et ce, quelle que soit la quantité de données récoltées. Lorsqu'aucune bulle n'est affichée, cela signifie qu'aucune donnée n'a été récoltée. Nous avons suivi une représentation projetée sur une période mensuelle par année pour chaque média. Cette représentation permet aussi de visualiser le comportement d'un groupe de capteurs en sommant les tailles des bulles (voir figure 9.10), i.e. si la bulle est grande cela signifie qu'il y a beaucoup de sites web sur lesquels des données ont été récoltées au cours de la période. Cette présentation permet de déterminer, de manière simple, l'existence ou non de données sur un ou plusieurs sites web en même temps. En conséquence, cela permet de détecter les variations et les discontinuités dans les récoltes d'une collection de capteurs.

Figure A.7. Affichage de l'absence de données par mois durant 3 ans d'études

De plus, différentes échelles temporelles peuvent être considérées sur cette représentation : échelles mensuelles ou journalières. Une bulle affichée sur une échelle mensuelle peut masquer certaines informations sur la récolte pendant la période. Lorsque nous entrons dans une bulle mensuelle, nous pouvons découvrir plus de données manquantes dans les jours de ce mois. Cette possibilité de zoom dans les périodes temporelles offre la possibilité à l'utilisateur d'affiner ses analyses.

Figure A.8. Visualisation binaire de l'acquisition mensuelle de données pour un ensemble de capteurs. Les tailles des bulles sont proportionnelles au nombre de médias.

Indicateur sur le comportement de la récolte Afin de comprendre les comportements des capteurs tout en prenant en compte les imperfections dans la récolte, nous proposons un indicateur visuel fondé sur l'utilisation des quantiles. La visualisation des positions relatives, fournies par les quantiles d'appartenance, permet d'avoir une vision plus robuste des données.

La figure A.11 présente cet indicateur. MMS Explore met en œuvre deux visions pour cet indicateur, la vision interne et l'externe.

Figure A.9. Comprendre le comportement externe d'un capteur

Dans la figure A.9, l'axe des ordonnées donne la valeur du quantile dans $[0, r]$, ici r est égal à 4 donc il s'agit d'une partition quartile. L'axe des abscisses représente le temps. La présence d'une bulle dans une position indique que pour cette variable il y a une donnée enregistrée par le capteur. La figure montre que sur une période de 36 mois consécutives, on peut déterminer que sur la période du 18 au 23, ce capteur récolte moins de données par rapport aux autres. Son comportement dans cette période est cohérent, par contre, nous voyons qu'à partir du moment $t=28$ ce dernier a changé de comportement. On comprend aussi que le site web sur-lequel ce capteur pointe devient parmi les grands sites recevant le plus de publicité par rapport à l'ensemble de la récolte. Nous pouvons ainsi exploiter l'approche QBA pour quantifier cette variabilité.

- Indicateurs de variabilité

La figure A.10 montre un ensemble d'indicateurs qui traitent de la variabilité externe d'un groupe de capteurs sur une période T et selon trois variables d'étude différentes. Pour un instant t_k de la période, l'agrégation est faite par la moyenne des valeurs de la variabilité des trois variables.

Cet indicateur fondé sur Q_{ext} montre comment on détermine la variation d'un ensemble de capteurs. Le diagramme radar donne les mesures moyennes d'une collection par mois. Lorsque les traits se resserrent vers le centre, cela signifie qu'il y a moins de variabilité dans les données et inversement. Sur le graphique progressif, nous pouvons obtenir des informations sur l'évolution de la variabilité. Lorsque la courbe baisse cela signifie que le processus de collecte des données devient plus robuste. Cela donne, donc, des informations sur la qualité du fonctionnement des robots. Les indicateurs statiques sont également présents et sont calculés automatiquement en suivant les personnalisations appropriées et les sélections des paramètres.

D'autres indicateurs visuels de variabilité peuvent être, ainsi, construits. Par exemple, la figure A.11 représente des nuages de points se référant à un score calculé de chaque série temporelle mettant en relation la variabilité interne et externe dans T. La distance de chaque point au centre représente la stabilité du capteur. L'indicateur est aussi personnalisé par des paramètres, e.g. choix des variables d'étude. Le nuage présenté montre ainsi la distribution de la variabilité de la récolte sur une période du temps prédéfinie pour les différents capteurs étudiés.

Figure A.10. Ensemble d'indicateurs informant sur la variabilité d'une récolte

Vu que cet indicateur est personnalisable, d'autres informations peuvent être distinguées comme par exemple des comportements singuliers, i.e des capteurs dont la récolte a une forte variabilité et donc qui est potentiellement défaillante.

Figure A.11. Détection de la variabilité atypique dans la récolte

Ainsi, en suivant les techniques d'ingénierie visuelle, nous mettons cet indicateur en relation avec d'autres de même nature traitant les données sur d'autres variables d'études. Ainsi, lorsqu'un ensemble de points est sélectionné dans ce graphique, ces points varient dans les autres graphiques, ce qui permet d'avoir une vision multivariée sur la distribution des points.

Nous voyons, dans la figure A.11, un exemple dans lequel nous avons sélectionné des points sur une première variable. Ces données sont ensuite transformées automatiquement en vert. En cherchant si des changements apparaissent sur d'autres variables, nous pouvons ainsi obtenir une vision transversale de variabilité et comprendre certaines caractéristiques des capteurs, e.g. les points isolés et extrêmes pourraient être des capteurs défaillants.

En suivant cette logique, nous associons en complément à ces visualisations, des boîtes à moustaches (voir figure A.12). Ces graphiques font référence à des méta-catégories et à des catégories de capteurs sélectionnés. Pour une catégorie ou une méta-catégorie donnée, la boîte à moustaches indique la distribution de l'indice de variabilité sur les capteurs sélectionnés. Cela permet, par exemple, de déterminer quel groupe de capteurs a la plus grande variabilité par rapport à l'ensemble des groupes.

- **Indicateur sur l'instabilité**

En nous fondant sur l'indice d'instabilité St , nous pouvons aussi construire des indicateurs pour évaluer la qualité des données. Étant donné qu'un indice d'instabilité est une mesure de jugement sur le comportement d'un capteur dans une période T , nous pouvons ainsi concevoir un indicateur

temporel sur une période plus large. Pour minimiser les erreurs d'interprétation, nous pouvons encadrer les valeurs par une enveloppe, pouvant être définie par l'utilisation de plus ou moins un ratio de l'écart type de l'ensemble à chacun des points.

Figure A.12. Classification de la variation dans les catégories des sites web

Au vue que MMS Explore est en relation directe avec le noyau de fouille de données, ce dernier fournit des indicateurs à un usage scientifique. L'outil fait le lien avec le noyau en faisant appel à des scripts externes. Le signal visualisé est calculé pendant chaque instant dans T en suivant l'équation 6.7 et en associant une mesure statistique (ici on a choisi la moyenne et la variance).

L'enveloppe qui entoure ce signal fait référence aux taux d'erreurs possibles dans les mesures. Ce type d'indicateur est fondé sur les différents indices, introduits dans ce chapitre et gérant les imperfections de nos données. Il nous permet de distinguer des périodes d'instabilité et de stabilité dans le recueil, i.e, déterminer les moments critiques dans les cycles de la récolte des publicités.

7.2. Présentation de quelques tableaux de bord

Les tableaux de bords sont les conteneurs des objets visuels utilisés par notre outil. Ils rassemblent des indicateurs clé de performance, des filtres, des statistiques, etc. afin de fournir les aspects nécessaires permettant d'étudier une dimension. La figure A.13 montre un tableau de bord de la dimension variabilité.

Les objets visuels offrent une vision sur le positionnement de la récolte sur une période du temps. Nous pouvons ainsi effectuer une sélection dans le nuage pour isoler les capteurs au comportement aberrant, et ce, en se fondant sur les scores Var_{int} et Var_{ext} données en abscisse et ordonnées respectivement.

Une telle sélection dans le nuage engendre à son tour des changements, non uniquement sur tous les objets visuels de ce tableau de bord, mais aussi sur les autres. La figure montre l'apparition des catégories et des méta-catégories plus importantes que d'autres, les KPI utilisés pour ce propos étant des boîtes à moustaches.

Ces dernières donnent des informations sur les différentes variables d'études. Nous pouvons par ailleurs détailler cette variabilité en vérifiant chacun des constituants à part, i.e. en navigant dans le tableau de bord associé à la variabilité interne ou externe, etc.

MMS Explore adopte des tableaux de bord donnant la possibilité d'avoir un aperçu sur les données brutes et des statistiques usuelles. Ceci aide l'utilisateur à avoir une idée à l'issue d'une manipulation dans l'outil. Un utilisateur peut évaluer la qualité des capteurs en utilisant QBA (e.g. pour le calcul des variabilités – Figure A.13) ou aussi des approches statistiques plus classiques (e.g. figure A.14), d'où la complémentarité entre les tableaux de bord.

Figure A.13. Tableau de bord de la dimension variabilité

La figure A.16 présente un premier tableau de bord contenant des mesures sur les données brutes. Il permet de donner des mesures simples sur un recueil de données. L'utilisateur peut obtenir des informations plus précises en naviguant sur les objets visuels qu'il présente, e.g. en regardant l'outil TOP 10, on peut voir les 10 capteurs fournissant le plus de données, etc.

Figure A.14. Tableau de bord de la dimension présentant les valeurs brutes

8. Cas d'utilisations

Dans cette partie nous présentons quelques cas d'utilisation pour montrer comment on peut tirer des conclusions sur le comportement de nos capteurs en utilisant MMSE.

8.1. Cas d'utilisation 1

Ce premier cas d'utilisation référant à la figure A.15 a pour objectif de détecter les capteurs les moins efficaces et où leur utilisation peut influencer négativement sur la production des chiffres des investissements publicitaires. Nous pouvons commencer par faire une sélection dans le nuage de points du tableau de bord consacré à l'étude de la variabilité.

Nous remarquons l'existence des points singuliers dans la figure A.15a, i.e. des points qui s'éloignent bizarrement de tous les autres. Ces points sont en effet les capteurs de forte variabilité sur la période et la variable d'étude choisies. Par le biais des modes d'interactions visuelles intégrées dans l'outil, nous pouvons voir la dispersion de ce nuage des points sur les autres variables d'étude.

Cette interaction donne aussi lieu à une nouvelle construction automatique de boîtes à moustaches (Apparition de deux boîtes importantes sur la figure A.15 b). Nous pouvons remarquer ainsi que l'une d'entre elles est plus importante, i.e. elle contient beaucoup de capteurs très variables en terme du comportement. En utilisant le principe de zoom-in nous pouvons cliquer dessus pour avoir plus de détails.

Cette méta catégorie contient les catégories et les sites Web les plus variables de la sélection du début. Nous pouvons voir leur importance dans la figure A.15(c) respectivement. Nous pouvons donc comprendre qu'une grande partie des capteurs qui pointent sur ces sites web sont l'objet d'une forte

variation et que cette catégorie elle-même nécessite certaines corrections. Nous pouvons essayer de comprendre certains comportements de ces robots associés.

Pour cela, on va aller plus en profondeur pour en juger les fonctionnalités internes. Nous pouvons voir dans la figure A.15(d), que nous avons choisi un capteur important qui doit être examiné. Grâce aux graphiques de visualisation et l'approche QBA, nous pouvons évaluer la progression de sa récolte et alerter sur les possibles problèmes.

En fait, conformément à la projection en quantile, nous nous assurons que ce capteur contient des sauts importants pendant le processus de récolte. Cela peut déclencher une alerte indiquant la criticité de ce capteur.

Figure A.15. Trouver les capteurs qui présentent une potentielle anomalie dans une catégorie

B.2. Cas d'utilisation 2

Dans ce cas d'utilisation, nous présentons des étapes de recherche acheminées sur la provenance des données manquantes dans une récolte volumineuse. Nous commençons par choisir une période, une source et un ensemble de médias. Visuellement nous pouvons déterminer qu'il existe une baisse remarquable dans la récolte totale (voir figure A.16(a)). Pour ce propos, nous pouvons ensuite faire un zoom-in pour voir les provenances temporelles, i.e. chercher s'il y a des phénomènes saisonniers.

Dans la figure A.16(b), nous remarquons que l'année 2017 (en jaune) est l'année qui contient le plus d'absence de données par rapport aux années précédentes. En choisissant cette année, nous remarquons sur l'indicateur dynamique de variabilité (voir figure A.16(c)) que la variabilité augmente fortement dans les derniers mois de l'année, et ce, sur les trois variables d'études. L'indicateur radar (voir figure A.16(d)) confirme bien cette constatation visuelle en donnant plus d'indices sur la variation de cette sélection par une grille moyennant les résultats.

Figure A.16. Évaluation de la qualité de la récolte de 2017 par MMS Explore

9. Conclusion

Dans cette contribution, nous avons proposé un outil de visualisation interactive permettant d'aider un expert métier à comprendre et évaluer le comportement des capteurs. L'outil exploite un moteur d'analyse mettant en oeuvre différentes fonctionnalités. Il guide l'utilisateur dans son exploration de la qualité des données. L'outil utilise les techniques de visualisations afin de faciliter l'étude de la qualité de la récolte. MMS Explore est conçu à partir d'un modèle visant à présenter les différentes dimensions étudiées de la qualité au travers de tableaux de bord dédiés à chacune d'elles.

Chaque tableau de bord porte sur un sujet particulier lié à une dimension particulière et traite ce sujet par l'intermédiaire d'un ensemble d'indicateurs visuels dédiés. L'utilisateur peut donc étudier la qualité de la récolte selon plusieurs dimensions en utilisant les modalités d'interaction et la continuité de présentation du contenu de l'outil entre les différents tableaux de bord.

Les cas d'utilisations présentés, dans ce chapitre, montrent le potentiel de MMS Explore à fournir des résultats pertinents par le biais des indicateurs fournis notamment par notre approche QBA. Notre outil a pour destination principale les experts métiers, et ne fournit pour l'instant que des fonctionnalités réduites d'utilisation de méthodes de fouille de données.

Cette mise en relation de l'outil avec ces dernières est une possibilité d'amélioration technique de notre outil. L'introduction de l'approche FBA pourra aussi être intégrée afin de permettre d'exploiter ces positionnements flous. Ces deux pistes peuvent être complétées par l'utilisation de méthodes de visualisation interactive de données multivariées présentées dans l'état de l'art afin d'avoir une vision résumant les données en combinant les différentes dimensions de la qualité.

Ce chapitre a présenté la dernière contribution de cette thèse. Dans la partie suivante, nous ferons le bilan des travaux que nous avons menés et nous en présenterons les perspectives envisagées.

B. MANIPULATION DE LA DATASET DIABETE.CSV AVEC JUPYTERLAB

- Importation des bibliothèques

```
import plotly.express as px
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn
import seaborn as sns
%matplotlib inline
```

- Chargement de la dataset

```
df = pd.read_csv("diabete.csv")

df
```

- Affichage de la dataset

	Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BodyMI	DiabetesPedigreeFunction	Age	Outcome
0	6	148	72	35	0	33.6	0.627	50	1
1	1	85	66	29	0	26.6	0.351	31	0
2	8	183	64	0	0	23.3	0.672	32	1
3	1	89	66	23	94	28.1	0.167	21	0
4	0	137	40	35	168	43.1	2.288	33	1
...
763	10	101	76	48	180	32.9	0.171	63	0
764	2	122	70	27	0	36.8	0.340	27	0
765	5	121	72	23	112	26.2	0.245	30	0
766	1	126	60	0	0	30.1	0.349	47	1
767	1	93	70	31	0	30.4	0.315	23	0

- Information de la dataset

```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 768 entries, 0 to 767
Data columns (total 9 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Pregnancies                          768 non-null    int64
1   Glucose                              768 non-null    int64
2   BloodPressure                        768 non-null    int64
3   SkinThickness                        768 non-null    int64
4   Insulin                              768 non-null    int64
5   BodyMI                               768 non-null    float64
6   DiabetesPedigreeFunction             768 non-null    float64
7   Age                                  768 non-null    int64
8   Outcome                              768 non-null    int64
dtypes: float64(2), int64(7)
memory usage: 54.1 KB
```

- Histogramme ou Diagramme en béton

- Graphique en Densité

Intelligence Artificielle. Que n'a-t-on imaginé, rêvé, à partir de l'association de ces deux termes ? La possibilité pour l'homme de créer un être à son image, de fabriquer des machines qui pourrait penser, raisonner, comprendre, apprendre, décider, voire rire ou aimer à notre place. Bref, reproduire les fonctions intelligentes de l'homme, certaines fonctions biologiques. L'intelligence Artificielle devait tout régler : plus besoin de programmer, les systèmes allaient fonctionner pratiquement tout seuls, sans jamais se tromper. Les statues vivantes ou parlantes de l'Antiquité et les automates des siècles passés reprenaient consistance, et l'on voyait se profiler l'ombre de Hal, l'ordinateur tout-puissant décrit par Arthur Clarke dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Après plus de 30 ans de recherches et peu d'applications significatives, l'Intelligence Artificielle est devenue un des thèmes porteurs de l'informatique.

Le Machine Learning ou apprentissage automatique est un domaine scientifique, et plus particulièrement une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Elle consiste à laisser des algorithmes découvrir des « **patterns** », à savoir des motifs récurrents, dans les ensembles de données. Ces données peuvent être des chiffres, des mots, des images, des statistiques... Tout ce qui peut être stocké numériquement peut servir de données pour le Machine Learning. En décelant les patterns dans ces données, les algorithmes apprennent et améliorent leurs performances dans l'exécution d'une tâche spécifique.

Pour résumer, les algorithmes de Machine Learning apprennent de manière autonome à effectuer une tâche ou à réaliser des prédictions à partir de données et améliorent leurs performances au fil du temps. Une fois entraîné, l'algorithme pourra retrouver les patterns dans de nouvelles données.

BAZA NTOYE BOIPIA TOSTAOS Doctorant,

Master II & Ingénieur Informaticien en Intelligence Artificielle

Spécialité : **Data Science** - Scientifique des Données

Université de Montpellier 2, Campus TRIOLET - France